

PRIRUČNIK O SOCIJALNIM I POLITIČKIM INTERVENCIJAMA

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Urednici: Jonas Bernitt, Willeke van Staalduinen, Javier Ganzarain

Autori: Carina Dantas, Flávia Rodrigues, Luís Dias, Anja Belavic, Ana Istvanovic, Zeljka Drausnik, Karin Stiehr, Valentina Tageo, Francesco Camonita

Zasluge:

Zahvaljujemo svim stručnjacima, profesionalcima i građanima koji su ljubazno pristali s nama podijeliti svoja iskustva te nam dati informacije o mjerama i drugim praksama.

Copyright (c) 2022 AFEdeMy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Ova publikacija je licencirana pod [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BYSA4.0) Međunarodna licenca

Sadržaj

Pozadina.....	5
Uvod.....	5
STEP_UP projekt	6
Pristup.....	7
Epidemije i pandemije kao ponavljajući događji	8
<i>Crna smrt/Kuga (Epidemija)</i>	<i>8</i>
<i>1918 H1N1 / Španjolska gripa (Pandemija)</i>	<i>8</i>
.....	8
<i>SARS-CoV (Pandemija).....</i>	<i>8</i>
<i>2009 H1N1 / Meksička gripa (Pandemija).....</i>	<i>8</i>
<i>MERS (Pandemija).....</i>	<i>9</i>
<i>SARS-CoV-2 koronavirus (Pandemija).....</i>	<i>9</i>
Faze pandemije.....	10
<i>Rano otkrivanje.....</i>	<i>10</i>
<i>Rano izbijanje</i>	<i>11</i>
<i>Epidemija ili faza pandemije.....</i>	<i>11</i>
<i>Strategije izlaza i otvaranja</i>	<i>11</i>
Mjere.....	13
Komunikacijske mjere.....	14
<i>Izgradnja povjerenja u komunikaciju javnoga zdravstva.....</i>	<i>19</i>
<i>Uključivanje društvenih vrijednosti, emocija i priča.....</i>	<i>21</i>
<i>Mjere protiv dezinformiranja.....</i>	<i>23</i>
<i>Institucionalizirati komunikaciju i prilagoditi strategije različitim ciljnim skupinama.....</i>	<i>25</i>
<i>Poticati javni angažman</i>	<i>27</i>
Društvene mjere	29
<i>Preventivne mjere.....</i>	<i>30</i>
<i>Aplikacije za praćenje.....</i>	<i>32</i>
<i>Mjere za testiranje.....</i>	<i>34</i>
<i>Karantena/Samoizolacija</i>	<i>36</i>
Mjere skrbi	39
<i>Praćenje kontakata.....</i>	<i>42</i>

<i>Uspostava izolacijskih jedinica</i>	45
<i>Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove</i>	47
Političke mjere	50
<i>Osnivanje radne skupine</i>	51
<i>Financijska ulaganja / subvencije</i>	52
<i>Lockdown (zatvaranje)</i>	53
<i>Ograničenja rada za tvrtke / škole / javne službe / masovna okupljanja</i>	55
<i>Mjere cijepljenja</i>	57
Zaključci i perspektive	59
Ishodi projekta	61
Izvori i bilješke	62

Pozadina

Uvod

Cilj ovog priručnika o socijalnim i političkim intervencijama je ponuditi zemljama EU ciljane smjernice i uvide u zdravstvenu i socijalnu skrb, kao i političke i socijalne mjere. Prikazuju se mjere prikladne za prevenciju i suzbijanje prenosivih bolesti u različitim kontekstima i fazama pandemije te u kojoj je mjeri komunikacija odlučujuća za njihovu uspješnu provedbu.

Trenutna pandemija COVID-19 snažno je utjecala na svakodnevni život i stvorila izazov bez presedana zdravstvenim sustavima i sustavima za pružanje skrbi širom svijeta. Poduzete su brojne mjere kako bi se odgovorilo na hitne potrebe za zbrinjavanjem pogođenih osoba, a istovremeno se na sve moguće načine pokušavao smanjiti dugoročni utjecaj na ranjive osobe. Otkako su se pojavili prvi slučajevi, zemlje su razvile nekoliko strategija, prilagodile usluge i uvele širok raspon inovacija, od kojih sve zahtijevaju fleksibilnost, posebno za rješavanje kontinuirane skrbi ljudi. Od razdoblja izvanrednog stanja pokazalo se da je ključan pristup zajedničkog vodstva kao i zajednički rad te ulaganje u participativno građanstvo.

Izvanredno stanje, korištenje rada na daljinu, socijalnog distanciranja i sve nove metode i mjere koje su primijenjene pomogle su u razumijevanju najvećih slabosti društva te dovele do promjena u radu, obrazovanju, alatima i rutinama s potencijalnim dugoročnim učincima. Mlađe generacije upoznatije s digitalnim uređajima lakše su se prilagodile životu 'na daljinu' tijekom ograničenja. Odrasle s nižim kvalifikacijama i vještinama potrebno je podržati ciljanim informacijama, posebice o zdravlju. Također im je potrebna društvena vrsta podataka, budući da su lako ometeni u potrazi za pouzdanim informacijama zbog nedostatka digitalnih vještina.

Osim svih inovacija i ideja koje se razvijaju i koje su već razvijene te novih načina pružanja usluga, postoji potreba za pripremom inicijativa odozdo prema gore koje povećavaju kompetencije stručnjaka za skrb kako bi bili spremni nositi se s takvim hitnim situacijama u budućnosti.

To su, među ostalim, i ciljevi projekta STEP_UP, koji će se ostvariti kroz edukativnu online igricu te radionicu i okvir za trening koji sadrži mnogo korisnih i pouzdanih znanja.

STEP_UP projekt

Koordinator STEP_UP projekta je SHINE 2 Europe iz Portugala. Drugi partneri su: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, WISE Angle iz Španjolske, Zavod za društvenu infrastrukturu (ISIS) iz Njemačke i AFEdeMy iz Nizozemske.

STEP_UP znači 'Zaustavimo širenje epidemije učenjem'. Opći cilj projekta je stvoriti interaktivnu edukativnu igru koja pomaže identificirati moguće odgovore na izbijanje pandemije i procijeniti njihov utjecaj na društvo i širenje prenosivih bolesti. Igra je razvijena za odrasle osobe kao što su **stručnjaci za pružanje skrb, vođe zajednice, neformalni njegovatelji i volonteri**, ali u njoj može uživati i društvo u cjelini. Igrači se upoznaju sa stvarnim utjecajem ponašanja tijekom širenja pandemije i dolaska izvanrednih situacija. Tako mogu učiti o komunikaciji, preventivnim mjerama, skrbi i političkim mjerama te njihovim utjecajima na različitim razinama. (Pogledajte odjeljak **Ishodi projekta** da biste saznali više o igri).

Kako već postoji mnogo informacija o pandemijama i epidemijama koje su dostupne na internetu, teško je znati koje su informacije pouzdane. Stoga je priprema pravih metoda obuke za pristup odraslim učenicima na prikladan i zanimljiv način neophodna. Kako bi se to postiglo, razvija se okvir za učenje kako bi se potaknulo interaktivno obrazovanje unutar ciljane skupine.

Kako bi se dodatno razvili povjerljivi izvori informacije i izvješće o mjerama protiv prenosivih bolesti koje se koriste u praksi, u okviru projekta STEP_UP izrađena je i digitalna baza podataka (više informacija u odjeljku **Ishodi projekta**). U ovoj bazi podataka navedeno je više od 200 mjera koje su provedene u praksi. Baza podataka također se može pregledavati po zemlji ili području pomoću nekoliko filtara, a dostupna je na engleskom i jezicima partnera.

Kao rezultat projekta, ovaj priručnik ima za cilj pružiti lako razumljive i pouzdane informacije o tome kako se nositi s pandemijskim situacijama. Na temelju intervencija preuzetih iz prakse, nudi ciljane smjernice i uvide u komunikacijske, socijalne, zdravstvene i političke mjere za zemlje EU-a. Cilj je također objasniti da postoje različite faze pandemije tijekom kojih mjere mogu imati različit učinak. Priručnik pruža lako dostupne i korisne informacije savjetnicima s praktičnim primjerima, lekcijama i uspješnim ishodima za različite faze hitnih zdravstvenih stanja tijekom izbijanja bolesti.

Pristup

Ovaj priručnik rezultat je aktivnog istraživanja unutar opsežne strukture i dizajna.

Za izradu Priručnika svaki partner u projektu STEP_UP pripremio je tematsko izvješće o mogućim odgovorima na COVID-19 i druge zarazne bolesti na određenom području. Izvješća su pokrivala moguće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti i podijeljena su na sljedeći način:

- **WISE** iz Španjolske sastavio komunikacijske mjere
- **SHINE** iz Portugala bavio se širokim spektrom mjera socijalne prevencije.
- **ISIS** iz Njemačke sažeo je političke mjere
- **HZJZ** iz Hrvatske sažeo je mjere zdravstvene i socijalne skrbi.
- **AFEdemy** iz Nizozemske bavio se mjerama za rano otkrivanje zaraznih bolesti.

Na temelju nacionalnih izvješća provedeno je kvantitativno stručno istraživanje tijekom kojeg su ciljne skupine STEP_UP-a zamoljene da evaluiraju mjere koje su sastavljene. Anketirane su ukupno 133 osobe u svim zemljama partnerima, ali i u drugim zemljama. Ispitanici su uglavnom bili djelatnici javnog zdravstva i socijalne skrbi, zdravstveni radnici, volonteri i općinski službenici, ali i predavači, istraživači ili ljudi iz poslovnog sektora. Cilj ankete bio je trostruk: a) procijeniti preporuke koje su izravno dali korisnici; b) predstaviti praktične prijedloge za poboljšanje; c) maksimizirati sadržaj znanja; i d) istaknuti mogući učinak mjera. Uz tematska izvješća i anketu, izrađena je i online knjižnica s više od 200 mjera i praksi povezanih s pandemijom koje su usvojile zemlje partneri i diljem svijeta.

Priručnik, kao posljednji korak u istraživačkom ciklusu, objedinjuje informacije iz tematskih izvješća s novijim saznanjima, preporukama ciljnih skupina iz istraživanja STEP_UP i praktičnim primjerima mjera iz virtualne knjižnice.

U priručniku ćete, nakon upoznavanja s različitim zaraznim bolestima, dobiti pregled različitih faza koje su zajedničke pandemijskim situacijama. Mjere koje su opisane u priručniku pokrivaju četiri različita područja: nakon što istražite kako povećati povjerenje u potrebne intervencije ili kako spriječiti dezinformacije u **Mjere komunikacije**, naučit ćete o naporima koje svatko u društvu može učiniti u području **Društvene mjere** i **Mjere skrbi** koje promiču specifične organizacijske procese i intervencije u zdravstvenoj njezi. Posljednji odjeljak sadrži **Političke mjere** koje uključuju uspostavu radnih skupina, ograničenja za poduzeća i javne službe ili mjere cijepljenja.

Više informacija o svim ostalim rezultatima projekta (tematska izvješća, STEP_UP anketa, virtualna knjižnica i obrazovna igra koja će biti objavljena u veljači 2023.) mogu se pronaći u odjeljku **Ishodi projekta**.

Epidemije i pandemije kao ponavljajući događaji

Zarazne bolesti muče čovječanstvo od pamtivijeka. U mnogim je slučajevima znanost uspjela pronaći rješenja za spriječavanje širenja i smanjivanje tereta uzrokovanog ovim bolestima. Ponekad, međutim, izbije nova bolest i broj slučajeva se neočekivano poveća (epidemija) ili prolazi kroz eksponencijalni rast, pogađajući tako nekoliko zemalja i stanovništva (pandemija) prije nego što se pronađu učinkovita rješenja. Najnoviji primjer takve pandemije je COVID-19.

Nije moguće misliti da se u budućnosti neće dogoditi druge hitne zdravstvene situacije. Kako bi ciljna skupina odraslih polaznika STEP_UP-a bila spremna za buduće epidemije, također je važno usredotočiti se na mjere poduzete kada su epidemije ili pandemije zahvatile Europu u prošlosti ili su kompatibilne s COVID-19.

Crna smrt/Kuga (Epidemija)

Crna smrt ili bubonska kuga je kuga koja je pogađala Europu i Aziju u različitim stoljećima. Kuga je uzrokovala brojne žrtve: prema procjenama umrlo je oko 50% stanovništva. Kuga se širi bacilom koji prelazi s osobe na osobu česticama u zraku ili ugrizima zaraženih buha i štakora. Simptomi su crni čirevi iz kojih curi krv i gnoj koji prekrivaju tijelo. Bolest je bila nevjerojatno snažna: ljudi su mogli otići u krevet zdravi i ujutro biti mrtvi. Prevencija kuge podrazumijeva stvaranje okoliša zaštićenog od glodavaca, izbjegavanje kontakta s kožom i suzbijanje buha na kućnim ljubimcima. Cjepiva protiv kuge su u razvoju, ali se ne očekuje da će biti komercijalno dostupna u bliskoj budućnosti.

1918 H1N1 / Španjolska gripa (Pandemija)

Pandemija gripe H1N1 iz 1918., koja se ponekad naziva i 'španjolska gripa', ubila je, prema procjenama, 50 milijuna ljudi diljem svijeta. Smrtnost je bila visoka među djecom ispod 5 godina, osobama između 20 i 40 godina i osobama starijim od 65 godina. Neobična karakteristika ovog virusa bila je visoka smrtnost koju je prouzročio među zdravim odraslim osobama u dobi od 15 do 34 godine. U to vrijeme nije bilo cjepiva za zaštitu od gripe i antibiotika za liječenje sekundarnih bakterijskih infekcija. Pokušaji spriječavanja nastanka i širenja bolesti bili su ograničeni na intervencije kao što su izolacija, karantena, dobra osobna higijena, korištenje dezinficijensa i ograničenja javnih okupljanja.

SARS-CoV (Pandemija)

Teški akutni respiratorni sindrom (SARS) je virusna respiratorna bolest uzrokovana koronavirusom koji se zove SARS koronavirus (SARS-CoV). SARS je prvi put prijavljen u Aziji u veljači 2003. Bolest se proširila na više od dvadeset zemalja u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Europi i Aziji prije nego što je globalna epidemija SARS-a 2003. obuzdana. Od 2004. godine nigdje u svijetu nije bilo poznatih slučajeva SARS-a. Općenito, SARS počinje visokom temperaturom (temperatura > 38 stupnjeva Celzijusa). Ostali simptomi mogu uključivati glavobolju, opću nelagodu i bolove u tijelu. Neki ljudi također imaju blage respiratorne simptome na početku. Većina pacijenata razvije upalu pluća. SARS se prenosi bliskim kontaktom s osobe na osobu i kapljicama u zraku.

2009 H1N1 / Meksička gripa (Pandemija)

2009. godine pojavio se virus influence (gripe) koji nikada prije nije viđen kod ljudi. Ovaj virus je sadržavao jedinstvenu kombinaciju gena gripe koji prethodno nisu bili identificirani kod životinja ili ljudi. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti procjenjuje da je 150 000-575 000 ljudi diljem svijeta umrlo tijekom prve godine kada je virus cirkulirao. Prema procjenama, 80% tih smrtnih slučajeva dogodilo se kod osoba mlađih od 65 godina. Ovo se prilično razlikuje od tipičnih sezonskih epidemija gripe, tijekom kojih se procjenjuje da oko 70-90% smrtnih slučajeva uključuje osobe starije od 65 godina. Danas je dostupno učinkovito cjepivo, a 2010. godine cijepljeno je mnogo mlađih ljudi.

MERS (Pandemija)

Bliskoistočni respiratorni sindrom (MERS) izbio je 2012. godine. Bolest je uzrokovana virusom (točnije, koronavirusom) koji se zove Bliskoistočni respiratorni sindrom koronavirus (MERS-CoV). Većina pacijenata s MERS-om razviju teške respiratorne bolesti sa simptomima vrućice, kašlja i nedostatka zraka. Oko 3 ili 4 od svakih 10 pacijenata s MERS-om je umrlo. MERS-CoV se može prenijeti bliskim kontaktom, kao što je pružanje njege ili život sa zaraženom osobom. Preventivne mjere su: pranje ruku, pokrivanje usta i nosa maramicom, izbjegavanje osobnog kontakta te često čišćenje i dezinfekcija površina.

SARS-CoV-2 koronavirus (Pandemija)

31. prosinca, kineska vlada izvijestila je SZO o prvim službenim slučajevima ovog koronavirusa.¹ Samo tjedan dana kasnije, uzročnik SARS-CoV-2 (teški akutni respiratorni sindrom, koronavirus tipa 2) identificiran je u Wuhanu, mjestu izbijanja virusa. Simptomi bolesti su: kašalj, povišena tjelesna temperatura, rinitis, te poremećaj osjeta mirisa i okusa. Posebna međunarodna poteškoća u suočavanju s ovim koronavirusom bila je njegova snažna prilagodljivost zahvaljujući svojim polimorfnim položajima nukleotida. Sve nove varijante virusa, poput alfa, beta i omikron mutacija, te obično sve veća prenosivost također su bili razlog zašto su se neke zemlje morale, ili još uvijek moraju, dugo boriti s koronavirusom.² U svijetu je više od pola milijarde ljudi identificirano s koronavirusom,³ s više od 6 milijuna smrtnih slučajeva (više od milijun samo u SAD-u).⁴ COVID-19 je stoga najnovija pandemijska situacija i veliki je organizacijski izazov zbog brzog prijenosa, zbog čega su neke zemlje jednostavno bile preopterećene.

Pandemija koronavirusa bila je posebno stresna za zaposlene u zdravstvu. Razvoj i implementacija novih koncepata sestrinstva u kombinaciji s već postojećim nedostatkom osoblja i znatnim povećanjem broja pacijenata doveli su do nevjerovatnog psihološkog opterećenja zdravstvenih radnika. Povezano je to i s činjenicom da su medicinski radnici bili izloženi jednom od najvećih rizika tijekom pandemije, između ostalog i zbog toga što su uvijek bili u izravnom kontaktu sa zaraženim osobama.⁵

Faze pandemije

Sada kada su opisane različite virusne bolesti iz prošlosti, važno je bolje klasificirati različite faze pandemije i bolje razumjeti okolnosti koje stvaraju. Nakon opisa faze ranog otkrivanja, bit će opisano rano izbijanje, nakon čega slijedi razdoblje epidemije ili pandemije te faza ponovnog otvaranja i normalizacije. Bit će predstavljene neke mjere koje se mogu usvojiti tijekom svake od faza. Međutim, također je važno razumjeti da neke mjere nisu ograničene na jedno određeno razdoblje, već se mogu koristiti u više od jedne faze.

Rano otkrivanje

Prva faza pandemije podrazumijeva rano otkrivanje virusa. Ovdje svačiji cilj mora biti učenje iz prošlih pandemijskih situacija kao što su SARS, Ebola i COVID-19. Na primjer, kada je prvi pacijent zaražen u Wuhanu u Kini, nitko nije očekivao tako brzo širenje, a nepripremljenost je postala očita. Što se tiče društvenih i političkih intervencija, treba postaviti sljedeća pitanja: Što javna tijela, pružatelji zdravstvenih usluga i volonteri mogu učiniti kako bi uz pomoć stručnjaka najbolje procijenili epidemije? Kako možemo komunicirati sa stručnom i javnošću te koje su mjere pripreme prikladne i izvedive prije nego što se bolest uopće pojavi?

Jedno od budućih rješenja moglo bi biti omogućavanje ranog otkrivanja nadolazećih hitnih zdravstvenih situacija i sprječavanje da se hitna situacija pretvori u pandemiju ili epidemiju. Rano otkrivanje igra ključnu ulogu u svim strategijama liječenja i prevencije i ima fiksni redoslijed:

Nakon izlaganja izvoru zaraze, slijedi razdoblje inkubacije. U tom razdoblju osoba može biti zaražena, ali ne biti svjesna bolesti ili biti bez simptoma. U ovom drugom slučaju, osoba može nesvjesno zaraziti druge. Nakon pojave simptoma mogu se pojaviti različita ponašanja vezana uz zdravstveno stanje i zdravstveni problemi, ovisno o težini simptoma. Primjeri su: traženje informacija na internetu, savjetovanje s e-lijječnikom ili, ako su simptomi ozbiljniji, posjet liječniku opće prakse ili lokalnoj hitnoj službi. Tamo će se postaviti početna dijagnoza, a uzorci se mogu poslati u laboratorije za konačnu dijagnozu. Odgoda između izlaganja i potvrđene dijagnoze može biti nekoliko dana, tjedana ili mjeseci, ovisno o vrsti infekcije.

Brza i točna identifikacija osnovnog uzročnika (bakterije ili virusa) pomoću dijagnostičkog testiranja ključna je za odabir ispravnih mjera kontrole, kao što su zadržavanje, zatvaranje, antimikrobna sredstva i cjepiva. To posebno vrijedi za bolesti u nastajanju, kao što je COVID-19, gdje se društvo žuri razviti nove načine kontrole kako se bolest širi. U situaciji izbijanja epidemije, budno praćenje je od vitalnog značaja za informiranje gdje usmjeriti napore i procjenu učinkovitosti intervencija.

Međutim, u cijelom svijetu mnoge infekcije ostaju neotkrivene. Zbog loših dijagnostičkih alata, infekcije se često ne dijagnosticiraju i stoga se ne liječe, ili se dijagnosticiraju u kasnoj fazi kada liječenje postane manje učinkovito. To rezultira stalnim prijenosom ozbiljnih infekcija i kašnjenjem u prepoznavanju prijetnji u nastajanju što dovodi do velikih ljudskih i ekonomskih negativnih posljedica za milijune ljudi.⁶

Rano izbijanje

Rana faza izbijanja virusa obično počinje jasnom identifikacijom prve zaražene osobe s novom bolešću (nulti pacijent). Ključna pitanja u ranoj fazi izbijanja su kako osigurati siguran rad njegovatelja i volontera i koje su tehnološke metode praćenja dostupne. Nadalje, u ovoj ranoj fazi postavlja se pitanje kako se pandemija može obuzdati i koliko dalekosežne mjere trebaju biti.

Praćenje kontakata, koje se također može provesti putem **Aplikacije za praćenje**, ključno je u ovoj fazi pandemije. To obično treba biti povezano s odabranim **Mjere testiranja** u ranim fazama. Osim toga, komunikacijske mjere poput borbe protiv **Njegovati povjerenje u javnozdravstvenu komunikaciju** ključne su za razbijanje mogućih lažnih mitova i davanje povjerenja društvu u mjere koje se uvode.

Epidemija ili faza pandemije

Epidemijski ili pandemijski stadij zarazne bolesti doseže se čim dođe do masovnog širenja u cijelom društvu. Središnja pitanja u ovoj fazi su kako se nositi s velikim brojem pacijenata i kako u skladu s tim podržati medicinsko osoblje. Osim toga, moraju se postaviti politička pitanja o tome kako se stope hospitalizacija mogu obuzdati mjerama poput lockdowna (zatvaranja) i koje društvene i komunikacijske intervencije moraju biti poduzete kako bi se zaštitilo društvo i povećala njegova percepcija opasnosti.

U ovoj fazi pandemije posebno su važne organizacijske mjere u zdravstvenom sektoru. Na primjer, **Uspostava izolacijskih jedinica** ili **Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove** mogu pomoći da se osigura učinkovitiji rad čak i s postojećim osobljem. Na političkoj razini također se radi o potpori zdravstvenom sektoru kroz važna **Financijska ulaganja/subvencije** kako bi se priuštili materijali poput pribora za testiranje i zaštitne opreme ili povećale plaće i isplatile bonuse zdravstvenom osoblju. Kako bi se širenje virusa svelo na najmanju moguću mjeru, ili **Lockdown** također se mogu koristiti za sprječavanje prijenosa putem kontakta. U društvenom kontekstu osobne odgovornosti i solidarnosti, **Karantena/Samoizolacija** može smanjiti reprodukciju bolesti.

Strategije izlaza i otvaranje

Konačna faza pandemije nastupa kada se tijekom duljeg vremenskog razdoblja primijeti kontinuirani pad broja infekcija. Međutim, pitanje je u ovoj situaciji kako se vratiti u normalu.

Zemlje kao što je **Kina**, na primjer, upotrijebile su tehnološka rješenja i razvile aplikaciju za mobilne telefone temeljenu na boji kako bi svojim građanima priopćile njihov trenutni status i prava. U slučaju infekcije, primjerice, upali se crvena lampica koja propisuje 14 dana izolacije. Zahvaljujući ovom ciljanom tehnološkom rješenju, nezaraženi dio populacije trebao bi moći normalno živjeti, dok bi se zaraženom omogućilo ponovno testiranje nakon karantene.

Španjolska vlada pokušala je s drugačijim pristupom od kraja ožujka 2022. U svojoj izlaznoj strategiji teže takozvanoj 'fluizaciji' virusa, odnosno postupnom liječenju COVID-19 kao normalne gripe. Time se namjerava postupno vratiti u normalu.⁷

Drugačiju politiku usvojila je **Nizozemska**, koja je ukinula sve svoje preventivne mjere protiv korone u ožujku 2022. i samo nastavila s praćenjem virusa.⁸

Cijepljenje

Izlazna strategija i faza otvaranja također snažno ovise o uspješnim društvenim **Mjere cijepljenja**. Treba ih uzeti kada su cjepiva koja su dokazano sigurna spremna za upotrebu. Za uspješnu provedbu kampanje cijepljenja nužno je **Njegovati povjerenje u javnozdravstvenu komunikaciju** koja uvjerava društvo. Zajedno s prilagođenom primjenom preventivnih mjera i cijepljenjem, povećana percepcija rizika i povjerenje u zdravstvo putem komunikacije mogu biti ključna intervencija u sprječavanju kontinuiranog širenja prenosivih bolesti. Ovaj je pristup potreban kako bi se izvršio značajan utjecaj na zaustavljanje epidemije ili pandemije.

Mjere

U ovom drugom dijelu Priručnika opisane su konkretne mjere te su dane pozadinske informacije o područjima gdje se one mogu provesti. Pregled različitih područja i specifičnih mjera možete pronaći u nastavku:

Mjere komunikacije

- Njegovati povjerenje u javnozdravstvenu komunikaciju
- Uključite društvene vrijednosti, emocije i priče
- Mjere protiv dezinformiranja
- Institucionalizirati komunikaciju i prilagoditi strategije različitim ciljnim skupinama
- Poticati javni angažman

Društvene mjere

- Preventivne mjere
- Aplikacije za praćenje
- Mjere testiranja
- Karantena/Samoizolacija

Mjere skrbi

- Praćenje kontakata
- Uspostava izolacijskih jedinica
- Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove

Političke mjere

- Osnivanje radne skupine
- Financijska ulaganja/subvencije
- Lockdown
- Ograničenja rada za tvrtke / škole / javne službe / masovna okupljanja
- Mjere cijepljenja

Svaka mjera u ovim područjima bit će opisana u nastavku. Također će biti popraćene procjenom učinka, potencijalnim prijedlozima za poboljšanje dobivenim u STEP_UP anketi i praktičnim primjerima kako je svaka mjera primijenjena. U uvodu u različita područja primjene pronaći ćete korisne smjernice i pozadinsko znanje na terenu. Osim toga, pronaći ćete poveznice na neke događaje iz edukativne igre STEP_UP. Više informacija dostupno je u odjeljku **Ishodi projekta**. Daju se poveznice na događaje kako bi se poduprlo učenje o praktičnoj primjeni i iskustvu igranja.

KOMUNIKACIJSKE MJERE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Mjere komunikacije

Ne postoji 'najbolja praksa' za komunikaciju tijekom složene hitne situacije u javnom zdravstvu. Međutim, iskustvo je dovelo do uspostavljanja nekoliko načela koja mogu pridonijeti uspješnoj strategiji.

Nekoliko vodiča koje su objavili Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), Američki centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i druge organizacije opisuju dobru komunikaciju na temelju lekcija naučenih iz prošlih zdravstvenih kriza, uključujući ebolu i ziku.⁹

Unatoč obilju dokumenata sa smjernicama, važno je istaknuti glavni čimbenik koji čini COVID-19 drugačijim od prethodnih medicinskih kriza, dijelom zbog univerzalnog pristupa komunikacijskim tehnologijama. "Ovo je prva pandemija takve vrste u doba društvenih medija", objašnjava K. Vish Viswanath, Lee Kum Kee profesor zdravstvene komunikacije i direktor programa *Applied Risk Communication for the 21st Century* na Harvard T.H. Chan školi javnog zdravstva. "Zbog zasićenog informacijskog okruženja, postajemo preopterećeni, iako svaki medij pažljivo i odgovorno izvještava o informacijama, osobito mainstream tisak", objašnjava. "Kolektivna izloženost uzrokuje stres. Ljudi se bore kako zaustaviti plimu informacija koja ih preplavljuje."¹⁰

Također je važno naglasiti da se većina izvješća i publikacija fokusira na strategije komuniciranja o riziku. Studije su pokazale da su strategije komuniciranja o riziku učinkovita nefarmaceutska intervencija (NPI) za COVID-19;¹¹ drugi NPI mogu uključivati ograničenja putovanja, fizičko distanciranje ili osobnu zaštitnu opremu — od kojih svaki zauzvrat zahtijeva jasnu komunikaciju. Štoviše, točna komunikacija o brzom donošenju političkih mjera i korištenju hitnih sredstava ključna je za povećanje transparentnosti i odgovornosti u vladinim odlukama. Konačno, uloga komunikacije i vladinih nastojanja da se izgradi povjerenje u cjepiva nedvojbeno je postala očita, kao što je istaknuo OECD koji je također prikupio niz dobrih praksi i naučenih lekcija.¹²

Nekoliko studija usmjerilo je svoju analizu na prepoznavanje lekcija iz socijalne psihologije i kognitivne znanosti koje informiraju kako komunicirati s jasnoćom i motivacijskom snagom za poticanje promjena u ponašanju. Unatoč tome, još uvijek nije u potpunosti shvaćeno u kojoj mjeri uvidi u ponašanje mogu promijeniti ponašanje u kontekstu COVID-19.¹³

Općenito, svjedoci smo da se komunikacija o riziku sve više obrađuje, planira i prakticira uz angažman zajednice. Kreće se od izravne, jednosmjerne komunikacije, koja je karakterizirala rane faze odgovora na COVID-19 te angažiranje i uključenost zajednice koji su se u prošlosti pokazali kao korisni u kontroli i suzbijanju epidemija.¹⁴

Područje komunikacijskih mjera prva je od četiri različite kategorije intervencija u ovom priručniku. To je zato što je uravnotežena komunikacija o mjerama koje slijede u drugim poglavljima ključna za njihovu upotrebu i opću svijest društva o riziku tijekom pandemije. Nakon što su predstavljeni ključni izazovi, preporuke koje slijede namijenjene su poboljšanju komunikacije i razumijevanja u budućim pandemijskim situacijama.

Tko i gdje može uvesti komunikacijske mjere?

Komunikacijske mjere mogu se usvojiti na gotovo svim razinama: svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje. No, putem priopćenja mogu komunicirati i razne institucije i organizacije poput sportskih klubova ili državnih ustanova i tijela. Komunikacijske mjere navedene u ovom odjeljku mogu se primijeniti i individualno i institucionalno u neformalnim i vladinim okruženjima.

Ključni izazovi za učinkovitu komunikaciju

Mnogi kontekstualni i čimbenici ponašanja utječu na učinak komunikacije tijekom zdravstvenih kriza.

Komunikacija se prilagođava promjeni u potrebama za informacijama

- Leão i sur. su analizirali sadržaj 293 pitanja poslana na internetske, radijske, novinske i TV forume i kanale tijekom prvih mjeseci pandemije u Portugalu. Utvrdili su visok stupanj neizvjesnosti i sumnje u vezi s medicinskim problemima, kontrolom infekcije, svakodnevnim životnim praktičnim stvarima koje se tiču zatvaranja i drugih povezanih mjera.¹⁵
- “Svaka kriza ima životni ciklus, a emocionalna stanja i potrebe variraju s fazama ciklusa”. Polazeći od ove pretpostavke, Vodič za vladajuće koji je izdao McKinsey (2020.) krizu uokviruje u tri evoluirajuća koraka kojih bi komunikatori trebali biti svjesni: (a) U ranim fazama krize, vlade i glavni mediji prvo su se usredotočili na jasne, jednostavne upute o smjernicama za fizičko distanciranje i 'zatvaranje'; (b) kako su se ljudi počeli pridržavati sigurnosnih uputa, komunikacija se pomaknula i usredotočila na prilagodbu promjenama i neizvjesnosti, npr. s osnova zdravlja na socioekonomski oporavak; (c) konačno, kako se kraj krize bude nazirao (što je još prerano u široj perspektivi), komunikacija će nastojati pomoći ljudima da shvate njezinu veličinu i učinak.¹⁶

Ljudi općenito ne razumiju znanstveni proces

- Znanstveno istraživanje je napredovalo sve dok su se provodile mjere. Na primjer, razvile su se smjernice o nošenju maski, cjepivima za pojedinačne dobne skupine te sigurnom i rizičnom ponašanju.
- U eri kojom dominiraju društveni mediji i opći problem da ljudi ne vjeruju javnim vlastima, to bi javnosti moglo prenijeti pogrešan osjećaj da se "znanost predomišlja i dolazi s kontradiktornim preporukama, mijenjajući stav". Međutim, “To je uobičajeno u znanosti. Uvijek se radi o promjeni pozicije na temelju novih informacija”.¹⁷

Na obradu informacija utječu stres i neizvjesnost

- Općenito, ljudi vjerojatno neće čuti, zapamtiti ili pogrešno protumačiti informacije.
- Ljudi se čvrsto drže uvjerenja i manje je vjerojatno da će se ponašati na način koji smatraju da je kontraintuitivan.
- Ljudi mogu pokazivati 'potvrđnu pristranost', tj. tendenciju favoriziranja, traženja, tumačenja i pamćenja informacija koje potvrđuju naša vlastita uvjerenja. Prema nekim stručnjacima, ovo bi moglo biti jedno od opravdanja iza poruka smirenosti koje su objavile španjolske vlasti u ožujku 2020. unatoč alarmantnim informacijama koje dolaze iz drugih zemalja poput Kine, Južne Koreje i Italije.¹⁸
- Na način na koji se poruke tumače također utječe sklonost ljudi da pokazuju 'optimističku pristranost', tj. precjenjuju vjerojatnost pozitivnih događaja u našoj budućnosti dok podcjenjuju vjerojatnost negativnih događaja. Pokazalo se da takav ljudski kognitivni obrazac smanjuje privrženost promjeni ponašanja.¹⁹

Emocije i društvena povezanost utječu na percepciju rizika i donošenje odluka

- Emocije poput straha čine osnovu za prosudbe rizika. Međutim, poruke koje potiču strah obično su uspješne samo u stvaranju željenog ponašanja kada ljudi osjećaju snažan osjećaj učinkovitosti.²⁰
- Pod stresom ljudi se ponašaju kao u stadu, donoseći odluke na temelju ponašanja drugih. Studija je pokazala kako su pojedinci reagirali na paničnu kupnju drugih ljudi nakon globalne epidemije COVID-19: ne samo da su bili potaknuti njihovi osjećaji tjeskobe, već su ih također bili skloni oponašati.²¹
- Percipirane društvene norme među vršnjacima (npr. obitelj, prijatelji, zajednica) utječu na vjerojatnost da će se osoba uključiti u određeno ponašanje. Društvene mreže mogu promicati širenje korisnog, ali i štetnog ponašanja
- Kulturne norme i kulturni identitet snažno utječu na to kako ljudi donose odluke, ali mogu biti i temelj rizika od bolesti. Poruke moraju biti oblikovane na način koji je kulturološki relevantan za ciljanu publiku.²²

Stigma i dezinformacije dovode do porasta štetnih stereotipa

- Međunarodni fond Ujedinjenih Naroda za djecu (UNICEF), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) definiraju društvenu stigmiju u kontekstu zdravlja kao „negativnu povezanost između osobe ili skupina ljudi koji dijele određene karakteristike i specifičnu bolest”. Mnogi nepoznati aspekti bolesti i strahovi povezani s njima potiču stereotipe.²³
- Kao posljedica, ljudi koji se boje stigmatizacije mogu biti odvrćeni od pregleda, dijagnoze i karantene.
- Odgovornost za održavanje i širenje stigme zajednički dijele kreatori politika, građani i, što je najvažnije, novinari. Neki su se mediji, primjerice, usredotočili na spekulacije o izvoru COVID-19, pokušavajući identificirati 'nultog pacijenta' u svakoj županiji.

Predloženi događaji, uključujući komunikacijske mjere u STEP_UP obrazovnoj igri

Događaj 7

Pomozite **Katharini Fisher** prikupiti korisne informacije na informacijskom letku i koristiti pouzdanu komunikaciju.

Uključite društvene vrijednosti i emocije

Poticanje javnog angažmana

Događaj 15

Pomozite **Dr. Francisu Nelsonu** rastaviti lažne informacije i podržite ga pomoću pouzdane komunikacije.

Njegovanje povjerenja u javno

Mjere protiv dezinformacija

Događaj 23

Pomozite **ministrici zdravlja Britti Johnson** komunicirati o kampanji cijepljenja i pružiti društvu pouzdane informacije.

Institucionalizacija komunikacije

[KLIKNI OVDJE DA BI PRISTUPIO STEP_UP IGRI](#)

Opis i mogući utjecaj

Povjerenje je ključno načelo u komunikaciji s drugima. To se, na primjer, odnosi na komunikaciju o riziku i javnom zdravlju. Stručnjaci se slažu u definiranju povjerenja kao "vitalnog pokretača" za promjene u ponašanju i prihvaćanje mjera. Razlozi za nepovjerenje različiti su i odnose se na strukturne, povijesne i kulturne čimbenike koji također mogu dovesti do dezinformacija (vidi Mjere protiv dezinformiranja). Njihovo razumijevanje ključno je za razvoj strategija izgradnje povjerenja. Bez povjerenja, ljudi neće vjerovati ili djelovati na temelju informacija koje pružaju zdravstveni dužnosnici ili stručnjaci.²⁴ Nedavni globalni podaci sugeriraju da ljudi imaju tendenciju da imaju najvišu razinu povjerenja u informacije koje dijele znanstvenici, liječnici i zdravstveni stručnjaci (68%), a slijedi WHO (56%).²⁵

Međutim, pouzdane i vjerodostojne institucije ne samo da se moraju usredotočiti na komunikaciju o rizicima i poruke usmjerene na potporu primjeni javnozdravstvenih mjera: tijekom krize pravodobna i točna ažuriranja o korištenju sredstava za hitnu pomoć ključna su za povećanje transparentnosti i javne odgovornosti.²⁶

Nadalje, to je bila kriza koja je pojačala i obnovila prethodne političke argumente oko osobne autonomije te individualnih prava i sloboda. To je izazvalo zanimljivu raspravu o tome u kojoj mjeri zdravstvene komunikacije također mogu biti demokratske ako potiču oblike demokratske prakse.²⁷ Zbog toga se također smatra važnim za komunikatore da prenesu poštovanje i uvjerenje da vjeruju javnosti, jer je vjerojatnije da će to izazvati autonomnu suradnju.²⁸

Zdravstveni djelatnici i radnici anketirani u projektu STEP_UP naveli su veće prihvaćanje mjera kao pozitivan rezultat pouzdane komunikacije. S druge strane, naveli su da se u budućim pandemijama početne neizvjesnosti u vezi s bolestima moraju komunicirati od prvog dana, jer ta iskrenost također jača povjerenje. Također su predložili da se komunikacijska obuka ponudi kao moguće rješenje za bolju pripremu bolničkog osoblja za pružanje pouzdanih informacija.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Priznajte nesigurnost; objasniti ono što je poznato / nepoznato.
- Budite iskreni i prepoznajte ako nemate odgovor.
- Budite transparentni, objasnite koje se radnje poduzimaju i zašto.
- Objavite koji su dokazi korišteni za informiranje javno-zdravstvenih preporuka, tko je konzultiran i koji su scenariji i kompromisi uzeti u obzir.
- Koristite mehanizme odgovornosti, kao što je objavljivanje probavljivih informacija o rashodima za COVID-19 i njihovom učinku.
- Oslonite se na glasnike koji su kompetentni i stručnjake u tom području.
- Budite dosljedni pri objavljivanju poruka.
- Koristite jednostavne poruke.
- Ispravite dezinformacije (vidi *Mjere protiv dezinformiranja*).

Što ne činiti

- Pretjerano ohrabrenje.
- Poticati nerealna očekivanja.
- Pridavati previse pažnje netočnim informacijama.

Njegovanje povjerenja kroz stručnjake

Njemačka: Bivša kancelarka Angela Merkel koristila je znanost i jasna objašnjenja epidemiološke osnove za izlaznu strategiju zaključavanja svoje vlade.²⁹ Isto tako, Christian Dorsten, vodeći koronavirus virolog u Njemačkoj i savjetnik Angele Merkel, pokrenuo je podcast u veljači kako bi objasnio znanost koja stoji iza virusa, kao i najnovija istraživanja o njemu.

Španjolska: Tijekom vrhunca krize, španjolska vlada ubrzo se odlučila za delegiranje zdravstvenih i znanstvenih poruka voditelju Koordinacijskog centra za zdravstvena upozorenja Ministarstva zdravstva, dr. Fernandu Simónu. Kroz dnevna izvješća na španjolskim nacionalnim televizijskim kanalima, Simón je brzo postao glas znanosti. Njegovi prijenosi oko 18.00 sati od ponedjeljka do petka postali su svakodnevni prilog španjolskim građanima kako bi saznali o najnovijim događajima u nacionalnoj epidemiološkoj situaciji.³⁰

Portugal: Kako bi se izgradilo povjerenje u nacionalnu kampanju cijepljenja, portugalska Glavna uprava za zdravstvo zaposlila je 5000 mikro-influcera koji su mogli pružiti pouzdane informacije zajednicama. Zahvaljujući tom osobnom i društvenom pristupu, ova je odluka pomogla u uklanjanju sumnji u ranoj fazi krize, a pridonijela je i tome da Portugal danas ima jednu od najviših stopa cijepljenja u Europi.³¹

Komunikacijske mjere

Uključite društvene vrijednosti, emocije i priče

Opis i mogući utjecaji

Svako društvo ima društveni ugovor koji uokviruje način na koji se ponašamo i daje prednost odlukama i izborima. Jedna od ključnih lekcija za globalni odgovor na pandemiju jest da kulturna logika različitih društava oblikuje i utječe na njihove strategije prevencije.³²

Nedavna studija u SAD-u potvrdila je potrebu za promicanjem pro-društvenih vrijednosti: u usporedbi s porukama koje izazivaju strah, prosocijalne poruke sposobne pobuditi pozitivno emocionalno stanje pokazale su se učinkovitijima u prihvaćanju mjera poput samoizolacije.³³ Nadalje, visoka razina građanske svijesti i dobrovoljne suradnje pokazali su da mogu ojačati zajedničke napore za prevladavanje ove izvanredne situacije u području javnog zdravlja, kao što je bio slučaj u Južnoj Koreji.

Volonteri i socijalni radnici s kojima su obavljani razgovori u sklopu projekta STEP_UP izjavili su da pozitivni rezultati promicanja prosocijalnih vrijednosti uključuju jačanje društvenog osjećaja solidarnosti i uloge osobne odgovornosti u pandemiji. S druge strane, sugovornici su izjavili da promicanje tih vrijednosti nije doprlo do nekih dijelova stanovništva te da bi bilo potrebno otvoriti raspravu bez previše fokusiranja na vrijednosti kako bi mjera bila još učinkovitija.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Usredotočite se na poruke solidarnosti, ljubaznosti i ljubavi.
- Pozivanje na 'opće' dobro.
- Povežite ponašanja i identitete ljudi
- Usredotočite se da ljudi koji usvoje poželjno ponašanje.
- Ističite priče koje potiču javnu suradnju.
- Mobilizirajte ljude koji su se oporavili od COVID-19 da djeluju kao primjeri zajednice za izgradnju društvenog povjerenja i nade.
- Poštujte kulturna uvjerenja/vrijednosti.

Što ne činiti

- Ne privlačite pozornost na nepoželjno ponašanje.
- Nemojte plašiti, već pružite dovoljno informacija da primatelji budu "primjereno zabrinuti".
- Nemojte koristiti militarističke analogije/metafore koje mogu povećati stres i strah.
- Nemojte koristiti riječi ili narative koji mogu potaknuti diskriminaciju ili segregaciju.

Korištenje mjera protiv dezinformiranja u praksi

Novi Zeland: Jacinda Ardern prenosila je svoje razgovore s običnim Novozelancima kako bi podijelila njihove priče i savjete u "Razgovorima kroz COVID-19".³⁴ Dana 25. ožujka, kada je počela nacionalna karantena u zemlji, Ardern je snimila poruku sa svog kauča kod kuće kako bi izrazila sućut.³⁵

Italija: Premijer Giuseppe Conte citiran je kao autor nezaboravnih rečenica u svojim govorima koji potiču na nacionalnu žrtvu, dobru volju i zajedničke vrijednosti. Značajan primjer bio je koncept „ostati razdvojeni danas kako bismo se sutra mogli vratiti grljenju”.³⁶

Komunikacijske mjere

Mjere protiv dezinformiranja

Opis i mogući utjecaj

Dezinformacije i dezinformacije povezane s pandemijom započele su nedugo nakon izbijanja koronavirusa. Prema riječima potpredsjednice Europske komisije Vere Jourave: "Pandemija COVID-19 popraćena je 'infodemijom' bez presedana". Lažne tvrdnje uključivale su izjave prema kojima se virus širio kao izgovor za prisilno masovno cijepljenje; još jedna je navodno izvijestila da je pandemija način na koji osnivač Microsofta Bill Gates, u suradnji s EU-om, nadzire ljude.³⁷ Mjere protiv dezinformiranja imaju za cilj suprotstaviti se takvim teorijama zavjere.

Strategije dezinformiranja mogu se naći u svim pandemijama. Ciljane skupine protumjera su teoretičari zavjere, članovi online platformi, osobe s određenim zdravstvenim problemima te šira javnost koju je potrebno informirati o netočnim informacijama.

Mjere protiv dezinformiranja suprotstavljaju se lažnim tvrdnjama i pojedincima daju argumente protiv narativa zavjere. Takve mjere pridonose održavanju povjerenja (vidi [Njegovati povjerenje u javnozdravstvenu komunikaciju](#)) u medicinske i demokratske sustave te pomažu povećati broj osoba koje su voljne cijepiti se (vidi [Mjere cijepljenja](#)).

Volonteri i djelatnici društvene skrbi s kojima je razgovarano u projektu STEP_UP naveli su da su pozitivni rezultati mjera bili činjenica da su se neki ljudi uspjeli smiriti te da je stvorena percepcija o opasnosti pandemije. S druge strane, ispitanici su izjavili da su antidezinformacije uglavnom imale utjecaj na one ljude koji su već vjerovali u preventivne mjere.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Vodite se znanstvenim dokazima i pouzdanim izvorima kako biste prepoznali dezinformacije.
- Ako naiđete na ciljane dezinformacije, poduzmite mjere za suzbijanje.
- Na individualnoj razini, primjerice, moguće je prijaviti objave na društvenim mrežama i blokirati ih.
- Ako imate resurse, angažirajte mali tim za otkrivanje dezinformacija.
- Ako imate resurse, pokrenite kampanju za sprječavanje dezinformacija. Na primjer, možete pokrenuti stranicu na društvenim medijima koja cilja na lokalne dezinformacije i teorije zavjere. Druga mogućnost bila bi sastaviti informativne letke i distribuirati ih u vašem području.

Što ne činiti

- Ne vjerujte neslužbenim informacijama koje niste provjerili i vodite se znanstvenim spoznajama.
- Nemojte misliti da je dezinformacija očito prepoznatljiva kao takva i uvijek skrenite pozornost na nju kada naiđete na lažne činjenice.

Mjere protiv dezinformiranja u praksi

EU: U rujnu 2020. Europski parlament osnovao je poseban odbor za otkrivanje i borbu protiv stranih kibernetičkih napada koji se koriste za širenje dezinformacija o COVID-19. Europska komisija zatražila je od internetskih platformi da blisko surađuju s neovisnim provjeriteljima činjenica i što činititavlaju mjesečna izvješća o svojim naporima u borbi protiv lažnih vijesti. Prema Europskoj komisiji, pozitivni rezultati već su vidljivi.

Portugal: Kako bi se suprotstavili dezinformacijama, Nacionalna agencija za hitne slučajeve i civilnu zaštitu (ANEPC) i Glavna uprava za zdravstvo u Portugalu poslali su građanima SMS upozorenja s pouzdanim informacijama. Osim toga, portugalsko Ministarstvo unutarnjih poslova distribuiralo je informativne letke kako bi adekvatno informiralo stanovništvo i spriječilo infekcije.

Nizozemska: Godine 2020. Nizozemska je izdala NL-Alert (na mobilnim telefonima ljudi) kako bi podsjetila građane na glavna pravila za sprječavanje širenja koronavirusa i borbu protiv dezinformacija. Upozorenje je diljem Nizozemske poslao Nacionalni krizni centar u Haagu, a također je prikazano na mnogim digitalnim reklamnim panoima i prikazima vremena polaska koji se koriste u javnom prijevozu.³⁸

Opis i mogući utjecaj

Institucionalni objekti za komunikaciju pružaju ključnu infrastrukturu za podršku nemedicinskim intervencijama tijekom pandemije. U tom kontekstu, važno je jasno navesti koje institucije šire valjane informacije i uspostaviti fiksne objekte poput telefonskih linija ili postaviti dosljedna vremena za nove objave. Ponekad su zemlje bez komunikacijskih jedinica imale problema s pružanjem dosljednih informacija tijekom vremena ili brzim obavještanjem građana o mogućim promjenama smjernica za pandemiju. S druge strane, institucionalizacija komunikacije u vladinim objektima jamči potrebne resurse i inovativne sposobnosti za uvođenje novih alata i usluga, pripremu točnih informacija i objavljivanje uvjerljivih vizualizacija podataka.

U ovom kontekstu, važno je imati na umu da, u komunikacijske svrhe, opća javnost ne postoji kao jedinica, već kao kombinacija podskupina. Žene, starije osobe, adolescenti, mladi, djeca, osobe s invaliditetom, autohtono stanovništvo, izbjeglice, migranti i manjine mogu doživjeti najviši stupanj socioekonomske marginalizacije i stoga će vjerojatno postati ranjiviji u hitnim slučajevima.³⁹ Različiti društveni i ekonomski konteksti, ranjivosti, različita životna iskustva kao i demografija zahtijevaju od komunikatora usvajanje prilagođenih pristupa. Nejednakosti u pristupu informacijama i pismenosti također zahtijevaju različite komunikacijske alate i kanale jer su skupine s različitim razinama ICT vještina i različitim pristupima zdravstvenim aktivnostima različito doživjele pandemiju.⁴⁰

Općinski dužnosnici intervjuirani u sklopu projekta STEP_UP naveli su bolje društveno razumijevanje ove mjere s obzirom na pozitivne rezultate dobivene njezinom provedbom. S druge strane, ispitanici ističu da bi se institucionalizirana komunikacija uvijek trebala odvijati u vezi s pravim partnerima. Kritizirali su činjenicu da su, iako su različite države radile zajedno s influencerima na jačanju različitih mjera prevencije, ti influenceri proturječili intervencijama u kasnijim fazama pandemije jer su, primjerice, odlučili putovati.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Depolitizirajte zdravstvenu komunikaciju stavljanjem zdravstvenih djelatnika u središte komunikacije.
- Stvorite komunikacijsku jedinicu za pandemiju.
- Ograničite broj institucija/ljudi koji dostavljaju poruke.
- Inovirajte nove komunikacijske tehnologije, npr. chatbotove za odgovaranje na pitanja.
- Pobrinite se da su poruke osjetljive na demografiju te socio-ekonomsku i kulturnu pozadinu ciljanih ciljnih grupa, npr. prilagodite poruke za starije osobe, uključujući nepismene osobe, i učinite ih primjenjivima u određenim životnim i zdravstvenim okolnostima.
- Osigurajte prijevod ključnih poruka i materijala na jezike koje ljudi razumiju.
- Odaberite odgovarajuće kanale i alate.
- Povežite se sa osobama koje imaju utjecaja u društvu, poput vjerskih vođa, kako biste potaknuli razmišljanje o stigmatiziranim ljudima i kako im pružiti podršku. Uključite cijenjene slavne osobe kako biste pojačali poruke koje smanjuju stigmatu.
- Širite informacije koje koriste jasan, uključiv i jednostavan jezik i pristupačne formate.

Što ne činiti

- Koristite oznake geografske/etničke pripadnosti (npr. 'Wuhan virus').
- Zaboravite činjenicu da se javnozdravstvene informacije odnose na sve, ali pobrinite se da doprete do marginaliziranih i/ili ranjivih zajednica, bez da ih posebno označavate.

Institucionalizirana i prilagođena komunikacija u praksi

Ujedinjeno Kraljevstvo: Odjel za digital, kulturu, medije i sport pokrenuo je kampanju za borbu protiv lažnih informacija o cjepivima koje se dijele među zajednicama etničkih manjina, pružajući alat sa sadržajem dizajniranim za dijeljenje putem WhatsApp i Facebook grupa zajednice, kao i Twittera, YouTubea i Instagrama. Kampanju vode pouzdane osobe iz lokalne zajednice kao što su vjerski vođe, kliničari i drugi koji daju jednostavne savjete o tome kako uočiti dezinformacije i što što činiti da se zaustavi njihovo širenje u kratkim videozapisima koji se mogu dijeliti.⁴¹ Također je osiguran kompletan skup alata za društvene medije za pozadinske informacije i predložene objave na društvenim mrežama.

Švedska: Centar za COVID-19 na web stranici grada Stockholma pružio je ažurirane informacije o koronavirusu na više od 10 jezika, kao i na znakovnim jezicima. Grad je također omogućio višejezičnu telefonsku uslugu za građane koji su imali dodatna pitanja. Ovaj prevoditeljski posao u konačnici je bio usmjeren na poticanje jedinstva i omogućio je veći pristup vladinim smjernicama za strane stanovnike i međunarodne migrante izvan švedskog govornog područja.

Danska: Zemlja je uspjela ponovno sigurno otvoriti škole, a istovremeno zadržati niske stope zaraze zahvaljujući institucionaliziranoj suradnji između škola (i njihovog osoblja) i vladinih ureda. Kako bi podržalo lokalne škole kao imenovane odgovorne subjekte za provođenje politika, dansko Ministarstvo zdravstva uspostavilo je telefonsku liniju za odgovore na pitanja o tome kako provesti protokole na razini zemlje. Nacionalni odbor za zdravlje također je izdao vodič posebno osmišljen za škole, učitelje i druge edukatore. Vodič je osigurao opće razumijevanje politika i usklađenost između nekoliko sudionika uključenih u proces.⁴²

Opis i mogući utjecaji

Suradnja s građanima i civilnim društvom može stvoriti snažan odgovor; zauzvrat, slušanje i odgovaranje na probleme i brige građana jača demokratske vrijednosti kao što su solidarnost i kolektivna odgovornost. Jedan od ključnih ciljeva uspješne komunikacijske strategije je osigurati postojanje i korištenje učinkovitih mehanizama povratnih informacija kako bi se osigurala dvosmjerna komunikacija između zdravstvenih/odgovarajućih tijela i zajednica, opće javnosti i dionika. Primjeri provedbe mogu biti internetski forumi ili portali za pitanja i odgovore na kojima građani mogu izraziti svoje strahove i probleme.

Općinski dužnosnici intervjuirani u okviru projekta STEP_UP izjavili su da bi se primjenom ove mjere pospješila suradnja između političara, stručnjaka i građana te spriječilo društveno širenje bolesti u ranoj fazi. Štoviše, ispitanici su izjavili da u budućim pandemijskim situacijama treba olakšati izravne razmjene između društva i institucija i donositelja odluka.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Uključite širu javnost u podizanje svijesti.
- Koristite glasnike kojima ciljana publika vjeruje.
- Pojačajte glasove javnosti davanjem vidljivosti izjavama, radnicima na zemlji itd.
- Implementirajte sustave društvenog slušanja i povratnih informacija zajednice.

Mjere protiv dezinformiranja u praksi

Ujedinjeno Kraljevstvo: Gradsko vijeće Portsmoutha (2021.) tražilo je članove zajednice da postanu prvaci i podrže uvođenje programa cijepljenja protiv COVID-19 kako bi osigurali da svi dobivaju pouzdane i ažurne informacije o cjepivu.

Estonija: Aplikacija zajednice estonske općine Järva Vald online je digitalna zajednica koja ugošćuje forum za javne rasprave, RSS feed i kalendar s događajima zajednice. Tijekom najgorih razdoblja karantena, njegovi korisnici kontinuirano su dobivali 'info kartice' s najnovijim informacijama o bolesti COVID-19 i zakonodavstvu koje se primjenjuje u njihovoj zajednici. Aplikacija je tako otvorila pouzdan komunikacijski kanal između stanovnika i njihove općine.⁴³

DRUŠTVENE MJERE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Društvene mjere

Nakon što smo u prvom poglavlju predstavili komunikacijske mjere, sljedeći odjeljak bavi se socijalnim mjerama. Njihova provedba nije ograničena na određeni sektor i pokazuju kako svatko, bez obzira na profesiju, može dati vrijedan i solidaran doprinos suzbijanju prenosivih bolesti.

Neke od sljedećih mjera bile su više usmjerene na zdravstvenu skrb na početku pandemije, no kako se broj infekcija povećavao, njihov društveni značaj postajao je sve jasniji. Primjer toga može se pronaći u mjerama testiranja (vidi [Mjere testiranja](#)). Na početku pandemije testiranje je bilo moguće samo za osobe u izravnom kontaktu sa zaraženim osobama i samo u kliničkom kontekstu. U međuvremenu je sve jasnija važnost djelovanja svakog pojedinca u društvu tijekom pandemije, a testovi su dostupni za kupovinu u svim supermarketima. U zemljama poput Njemačke i Portugala, na primjer, svaki bi građanin mogao napraviti besplatan test svaki tjedan ili određeni broj testova mjesečno tijekom 2021.⁴⁴

Mjere navedene u ovom odjeljku nude strategije jednostavne za korištenje za sve. Razmatraju se jednostavne, ali učinkovite mjere prevencije, poput nošenja maski ili držanja sigurnog razmaka (vidi [Preventivne mjere](#)), testiranja (vidi [Mjere testiranja](#)) i mjera izolacije (vidi [Karantena/Samoizolacija](#)). U kombinaciji s pravom razinom svijesti o riziku, djeluju kao učinkovito sredstvo protiv širenja bolesti.

Predloženi događaji uključujući društvene mjere u obrazovnoj igri STEP_UP

Događaj 17

Pomozite **Katharini Fisher**, voditeljici Inicijative za susjedstvo, da provede preventivne mjere i podijeli potrebnu opremu za podršku ugroženim osobama.

Preventivne mjere

Događaj 16

Pomozite **Rosi Santos** organizirati kampanju testiranja i izoliranja zaraženih osoba.

Mjere testiranja

Karantena /
Izolacijske mjere

Događaj 24

Pomozite dr. Francisu Nelsonu da pruži službene preporuke o preventivnim mjerama kada se broj aktivnih slučajeva smanjuje.

Preventivne mjere

KLIKNI OVDJE DA BI PRISTUPIO STEP_UP IGRI

Opis

Odlučujuću ulogu u borbi protiv zaraznih bolesti imaju individualno provedene preventivne mjere kao što su pojačana higijena, odgovarajuće socijalno distanciranje ili korištenje maski za lice. Ove tri mjere bit će istaknute jer omogućuju svima da igraju aktivnu ulogu u ograničavanju širenja virusa.

Na početku izbijanja pandemije maske su bile obvezne samo za zaražene osobe i njegovatelje.⁴⁵ Međutim, kako je pandemija napredovala, postalo je jasno da oni imaju veliki utjecaj na društvo, smanjujući širenje virusa. Jedan od razloga tome je što se koronavirus prenosi putem aerosola u zraku, a time i dišnim putevima.⁴⁶ Nošenje maski preporuča se u akutnim pandemijskim situacijama za cijelo društvo. One također promiču osjećaj solidarnosti. U svakom slučaju, trebaju ih nositi osobe sa simptomima, zaražene osobe, njegovatelji i osobe bliske zaraženim osobama.

Druga ključna preventivna mjera tijekom pandemije bila je **socijalno distanciranje** koje je SZO već preporučila od početka pandemije.⁴⁷ Mjerna jedinica za propise o udaljenosti je oko 1,5 metara, iako neke zemlje preporučuju jedan ili dva metra. Osim toga, predloženo je smanjenje broja ljudi u istom zatvorenom prostoru i postavljanje barijera (primjerice pleksiglasa) kako bi se otežao prijenos virusa.

Budući da se virus širi kapljičnim putem, ostaci virusa mogu ostati i na površinama. Stoga je postalo jasno da su **higijenske mjere** poput pranja ruku ili čišćenja površina neophodne za suzbijanje širenja virusa.⁴⁸ Ruke treba prati nekoliko puta dnevno i sušiti ih papirnatim ručnicima. Osim toga, treba redovito dezinficirati ruke, baš kao i korištene ili često dodirivane površine koje je mogla dotaknuti zaražena osoba.

Uz gore navedene preventivne mjere, naravno postoje i druge mjere, kao što su ventilacija za izmjenu zraka u zatvorenom prostoru, samoizolacija u slučaju sumnje na bolest (vidi [Karantena/Samoizolacija](#)) i redovito testiranje na bolesti (vidi [Mjere testiranja](#)).

Tko i gdje ih može primijeniti?

Gore navedene preventivne mjere mogu primijeniti svi dijelovi društva na različitim razinama. Tako svatko pojedinačno može koristiti mjere solidarnosti čak i ako nije bolestan; političke institucije mogu ih što činiti obveznima. Štoviše, poduzeća imaju priliku provoditi mjere u svojim prostorima.

Utjecaj

Primjena navedenih mjera u društvu u cjelini ima veliki utjecaj na suzbijanje zaraznih bolesti. Primjerice, velik broj studija pokazuje da nošenje maski u kombinaciji s higijenskim mjerama značajno smanjuje širenje bolesti dišnog sustava.⁴⁹ Osim čišćenja ruku, dokazan je i pozitivan učinak čišćenja površina.⁵⁰ Nadalje, socijalno distanciranje ima ograničavajući učinak na zarazne bolesti. Studija američkog modela iz 2020. godine zaključila je da je umjeren primjena diljem Amerike mogla spasiti gotovo milijun života, a korištenje kreveta za intenzivnu njegu moglo se drastično smanjiti.⁵¹

Zdravstveni djelatnici intervjuirani u okviru projekta STEP_UP naveli su niže stope zaraze za razne bolesti kao pozitivan rezultat ove mjere. Osim toga, kao pozitivne aspekte spomenuli su bolje razumijevanje higijene i jednostavnost korištenja. S druge strane, istaknuli su da su u nekim okolnostima, primjerice na otvorenom, mjere donesene nepotrebno te da je potrebno više informacija u medijima kako bi se spriječila potencijalno različita mišljenja o njima.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Nosite masku kako biste zaštitili sebe i svoje sugrađane u situacijama pandemije. Bolje je koristiti masku FFP-2 nego običnu kiruršku jer ima viši zaštitni faktor.
- Redovito perite ruke tijekom dana jer time smanjujete širenje zaraznih bolesti. Perite ruke sapunom najmanje 20 sekundi kako biste osigurali odgovarajuću higijenu.
- Redovito dezinficirajte površine koje se često koriste.
- U situacijama akutne pandemije, držite se najmanje jedan metar od drugih ljudi kako biste izbjegli izravan kontakt.

Što ne činiti

- Neka vas nepouzdana medijski izvještaji ne zbune. Držite se službenih izvješća i primijenite preventivne mjere koje su obvezne u vašoj zemlji prebivališta.

Preventivne mjere u praksi

U **Njemačkoj** je vlada preporučila pridržavanje pravila „AHA” od 8. lipnja 2020., gdje A označava maske (Alltagsmasken), H označava higijenu, a A označava socijalno distanciranje (Abstand).⁵²

Opis

Inovacija u borbi protiv koronavirusa bile su aplikacije za praćenje, koje zdravstvenim vlastima nude podršku u praćenju lanaca zaraze. Osmišljene su kako bi korisnicima omogućile da u ranijoj fazi detektiraju kontakt sa zaraženim osobama preko svojih mobilnih telefona i da bi se mogli izolirati. Da bi bile učinkovite, aplikacije za praćenje moraju biti dostupne za dobrovoljno preuzimanje, trebale bi biti besplatne i preuzimati ih oko 60% stanovništva.⁵³ Više pojedinosti o praćenju kontakata osim aplikacija za praćenje možete pronaći u odjeljku **Praćenje kontakata**.

Preuzimanjem aplikacije i korištenjem tehnologija poput **GPS**-a ili mjerenja udaljenosti putem **Bluetootha Low Energy (BLE)**, društvene interakcije trebale bi se automatski bilježiti, a pojedinačni korisnici trebali bi biti obaviješteni čim postoji preveliki rizik od bolesti na određenim lokacijama ili je previše ljudi s visokim stopama infekcije oko korisnika.

Osim mobilnih tehnologija, vrsta pohrane podataka igra neprocjenjivu ulogu u podizanju povjerenja prema aplikacijama za praćenje, posebice zato što je to važan čimbenik u povećanju prihvaćanja i korištenja aplikacija za praćenje.⁵⁴ Što se tiče pohrane podataka, postoje '**centralizirani**' sustavi koji se temelje na dugoročnom nacionalnom čuvanju informacija na jednom (središnjem) državnom mjestu koje se namjeravaju koristiti u daljnjim epidemiološkim procjenama.

S druge strane, postoje '**decentralizirani**' načini pohrane s podacima koji se izravno spremaju na pametne telefone korisnika za najviše, primjerice, 14 dana.⁵⁵ Budući da je ova vrsta pohrane u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), preporučuje je i Europska unija. U tom je kontekstu Europska komisija čak osigurala interoperabilni sustav na koji se mogu povezati različite nacionalne aplikacije za praćenje, a koji također osigurava međunarodnu kontrolu unutar EU-a i olakšava putovanje. Grafikon u nastavku prikazuje trenutačno stanje korištenja aplikacija za praćenje u Europi.⁵⁶

Aplikacije za praćenje u EU. Izvor: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en

Tko i gdje ih može primijeniti?

Mjeru u svakom trenutku može provesti i podržati svatko tko ima pametni telefon s GPS-om ili Bluetoothom.

Utjecaj

Učinak praćenja aplikacija uvelike ovisi o stupnju društvene primjene i konsenzusa, jer je preuzimanje dobrovoljno u većini europskih zemalja, a puni učinak aplikacija pojavljuje se samo kroz mrežni učinak. Odlučujući je stoga postotak stanovništva koji aktivno koristi aplikaciju i ima aktivirane sve ključne tehnologije poput Bluetootha ili GPS-a. Rezultati modela studije Sveučilišta u Oxfordu pokazuju da bi se, s opsežnom upotrebom aplikacije od strane oko 60% stanovništva, broj slučajeva COVID-19 i povezanih hospitalizacija već mogao znatno smanjiti.⁵⁷

Socijalni radnici i volonteri koji su intervjuirani u okviru projekta STEP_UP kao pozitivne rezultate mjere navode povećanu osobnu percepciju rizika, brže otkrivanje bolesti i bržu vjerojatnost izolacije zaraženih osoba. Nasuprot tome, kritizirali su nedovoljnu zaštitu podataka i manje jednostavan dizajn, koji također može isključiti određene skupine poput starijih osoba. Nadalje, žalili su se na nedostatak komunikacije i informacija u vezi s aplikacijom te su naveli da signali aplikacije često mogu biti blokirani u zatvorenim prostorijama, što može ograničiti njihovu funkcionalnost.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Korisničko sučelje treba biti što jednostavnije i nedvosmisleno kako bi se osiguralo da se aplikacije stvarno koriste.
- Podržite grupe kao što su starije osobe koje su manje upoznate s funkcijama pametnih telefona i aplikacija.
- Prednosti aplikacija za praćenje moraju se vrlo jasno komunicirati kako bi se povećala njihova učinkovitost putem njihove dobrovoljne upotrebe.
- Ako vam je zaštita podataka važna, odaberite aplikaciju u kojoj će se anonimni podaci pohranjivati i dijeliti samo sa zdravstvenim tijelima.
- Koristite ovu mjeru u kombinaciji s drugim metodama praćenja kontakata (pogledajte **Praćenje kontakata**).

Što ne činiti

- Nemojte se oslanjati na nesigurne tehnologije ili tehnologije koje troše mnogo baterije telefona jer će to smanjiti upotrebu aplikacija.
- Osobni podaci pohranjeni u aplikacijama ne smiju se otkrivati u druge svrhe osim praćenja kontakata kako bi se osiguralo da se korisnici osjećaju sigurnima pri dijeljenju svojih privatnih podataka.
- Nemojte odabrati aplikaciju s kompliciranim dizajnom jer to može isključiti određene skupine poput starijih

Aplikacije za praćenje u praksi

U Južnoj Koreji aplikacije za praćenje kao što je "Corona 100" uživaju široko društveno odobravanje i dale su veliki doprinos ubrzanju praćenja kontakata. Između ostalog, pokazalo se da bi se praćenje kretanja zaraženih osoba moglo ubrzati s 24 sata na oko 10 minuta. Uspjeh korejske aplikacije za praćenje također ovisi o ogromnoj podršci stanovništva. Jedan od razloga za ovo odobrenje moglo bi biti izbijanje MERS-a 2015. godine, koje je u određenoj mjeri pripremio Južnokorejance za trenutnu izvanrednu situaciju. S druge strane, ova je epidemija također dovela do zakonodavnih olakšica u pogledu zaštite podataka, što znači da se podaci i povijest putovanja korisnika aplikacije mogu tretirati manje povjerljivo. Vlada je odlučila dati prednost društvenom dobru nad pravima pojedinca na privatnost.⁵⁸

Opis

Nakon što se istraži novi patogen, važno je odrediti najbolju metodu za identifikaciju virusa. Postoji više komponenti koje treba uzeti u obzir kada se testiranje koristi kao mjera za pomoć u kontroli širenja virusa. Postoje različite vrste testova kao što su **BAT (Brzi antigenski test)**, manje pouzdani, ali brže daju rezultate, i točniji **PCR (Polymerase Chain Reaction) testovi**, kojima je potrebno mnogo više vremena za rezultate. Molekularni testovi, kao što je PCR u stvarnom vremenu, bili su najčešći laboratorijski alati koji se koriste za otkrivanje slučajeva COVID-19 i postali su sastavni dio višekomponentne strategije usmjerene na smanjenje prijenosa virusa.⁵⁹ Sukladno tome, testiranje je bilo ključno u mjeri praćenja kontakata (vidi [Praćenje kontakata](#)), a također se koristilo za procjenu karantenskih situacija (vidi [Karantena/Samoizolacija](#)). Nadalje, igrali su ulogu u sigurnosti bolnica,⁶⁰ pogotovo zato što su neke ustanove čak postavile zasebne centre za testiranje (vidi [Uspostava izolacijskih jedinica](#)) na svojim ulazima. Budući da se uloga testiranja tijekom pandemija stalno mijenja, potrebno je ovu mjeru redovito prilagođavati trenutnoj situaciji. Kao rezultat toga, provedba također može varirati između dobrovoljnog i obveznog testiranja.

Tko i gdje ih može primijeniti?

Testne mjere provode se na raznim mjestima i igraju ključnu ulogu u praćenju trenutnih okolnosti, reagiranju na probleme i provođenju drugih mjera poput karantene ili zabrane posjeta bolnici. Provedba mjera testiranja uvelike je varirala tijekom pandemije. Primjerice, u početku su ovu mjeru koristili samo medicinski radnici u slučajevima bolesti. No, kako je pandemija napredovala, samotestiranje je imalo sve veću ulogu, a testove su u supermarketima mogle kupiti sve skupine društva.

Utjecaj

Testiranje je potrebno radi praćenja pandemije COVID-19 (daje podatak o reprodukcijskom broju, odnosno broju slučajeva generiranih od jednog slučaja i omogućuje prepoznavanje opsega prijenosa). Važan doprinos prevenciji prijenosa putem testiranja daju populacije s visokim rizikom od dobivanja infekcije i njezinog prijenosa na ranjive osobe, poput zdravstvenih i socijalnih radnika.⁶¹ Međutim, treba napomenuti da je pravi učinak testiranja u smislu suzbijanja virusa uglavnom u kontekstu drugih mjera. Na primjer, testiranje je potrebno za izolaciju ljudi u karanteni (vidi [Karantena/Samoizolacija](#)), za prekid lanca infekcije putem praćenja kontakata (vidi [Praćenje kontakata](#)) i za opravdanje mogućih mjera otvaranja na kraju pandemije. Stoga testovi igraju ulogu u ukupnom tijeku izbijanja bolesti i daju dosljedan, vrijedan doprinos kontroli virusa.⁶² Osim izravne koristi za zdravstveni sektor, važni su za podršku cijelom društvu u provođenju samoizolacije. U konačnici, one su neophodne u organizacijske svrhe jer se postojeće mjere mogu prilagoditi na temelju širenja virusa i mogu se razviti nove mjere.⁶³

Zdravstveni djelatnici i stručnjaci s kojima smo razgovarali u okviru projekta STEP_UP kao pozitivne rezultate ove mjere naveli su povećanu osobnu odgovornost kroz samotestiranje, otkrivanje prije pojave simptoma i time smanjenje prevalencije. S druge strane, kritizirali su djelomično nedosljednu društvenu provedbu testiranja i, u nekim slučajevima, nedostatak informacija o tome zašto je potrebno opsežno testiranje.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Pokušajte primijeniti mjere testiranja što je moguće šire, ali budite svjesni dostupnih resursa, poput osoblja i dostupnosti testa, te broja ljudi kojima je potrebno testiranje.
- Stvorite tokove višeg i nižeg prioriteta za brže prikupljanje uzoraka i obradu testova kada je kapacitet ograničen.
- Ponudite besplatne testove tijekom najjačih razdoblja bolesti i učinite ih dostupnima za privatnu upotrebu kako biste postigli višu razinu društvene samoregulacije.
- Testirajte se redovito.

Što ne činiti

- Nemojte predugo čekati na provedbu ove mjere. Iznad svega, mjere testiranja moraju se provesti odmah na početku pandemije kako bi se zaštitile sustavno važne skupine poput medicinskih sestara.
- Ne uzimajte važnost testiranja zdravo za gotovo i informirajte sve društvene skupine zašto je neophodno redovito se testirati za kontrolu virusa.

Mjere za testiranje u praksi

Nakon što se u početku dopuštalo testiranje samo u medicinskom kontekstu, većina europskih zemalja promijenila je svoj nadzor nad virusima korištenjem besplatno dostupnih testova koji se mogu kupiti, omogućujući pregled većim segmentima stanovništva.⁶⁴

Na putu prema holističkom sruštvenom testiranju koje nije isključivo institucionalno, rješenja kao što su drive-in vožnje ili samotestiranje na kioscima također su pridonijela tome da samopregled postane rutinska praksa.⁶⁵

Opis

Izolacija i karantena pomažu u zaštiti javnosti sprječavanjem izlaganju ljudima koji imaju ili bi mogli imati zaraznu bolest, kao što su osobe koje su imale kontakt sa zaraženim ljudima ili s ljudima koji dolaze iz zemalja koje se smatraju rizičnim područjima. **Izolacija** odvaja bolesne osobe sa zaraznom bolešću od onih koji nisu bolesni, dok **karantena** odvaja i ograničava kretanje osoba koje su bile izložene zaraznoj bolesti kako bi se vidjelo hoće li se razboljeti. Najvažnije u provedbi mjera karantene i izolacije je koristiti ih zajedno s mjerama testiranja (vidi [Mjere testiranja](#)). To je potrebno kako bi se identificirala infekcija i kako bismo bili sigurni prilikom pokretanja karantene.⁶⁶

Trajanje karantene i izolacije ovisi o zaraznoj bolesti. Za Sars-CoV-2 to je oko 14 dana od početka simptoma ili od pozitivnog testa ako je osoba asimptomatska.⁶⁷ Tijekom trajanja epidemije neke su zemlje prilagođavale i skratile karantenu/samoizolaciju zbog saznanja o širenju virusa, većih kapaciteta cijepljenja i ekonomskih razloga.

Mjere karantene i izolacije često su obvezne ili preporučene s obzirom na individualnu odgovornost. Štoviše, postoje posebne upute kako se pravilno izolirati od ljudi s kojima živite. To uključuje osiguravanje prostora u kojem možete živjeti sami potreban broj dana uz odgovarajuću opskrbu hranom i vodom, kao i korištenje kupaonice. Ukoliko postoji potreba da budete u istoj prostoriji s ostalim ukućanima, savjetuje se fizičko distanciranje uz nošenje maske i dezinfekciju zajedničkih prostora.⁶⁸

Tko i gdje ih može primijeniti?

Ciljane skupine ove mjere su osobe s pozitivnim testom i njihovi kontakti u općoj populaciji. Mjere karantene i samoizolacije također su usko povezane s općim mjerama testiranja i komunikacije u slučaju izbijanja bolesti. U početku su karantene bile medicinski propisane i samo su se određene osobe mogle testirati. Kako je izbijanje bolesti napredovalo, testovi su postali dostupniji zahvaljujući stanicama za testiranje ili zato što su bili na prodaji. Odluka o testiranju i eventualna kasnija karantena ovisila je i o društvenoj percepciji opasnosti, a posljedično i o zdravstvenoj komunikaciji u medijima.⁶⁹

Utjecaj

Stoljećima su karantena i izolacija bile učinkovite mjere u borbi protiv širenja zaraznih bolesti. Ove mjere smanjuju broj novih infekcija, smrtnih slučajeva i virusnog opterećenja, što dovodi do bolje kontrole epidemije. Negativne posljedice koje ove mjere mogu imati na pojedince u izolaciji su psihološke: emocionalni poremećaji, depresija, stres, loše raspoloženje i razdražljivost između ostalog.⁷⁰ Mjere karantene i izolacije također mogu imati negativan utjecaj na gospodarstvo jer ljudi ne mogu ići na posao. Opseg ove pandemije imao je posljedice posebno na one koji ne mogu koristiti rješenja za kućni ured. Daljnji problem javlja se i kod volontiranja i socijalne skrbi, jer se oni koji obavljaju ovu vrstu posla često moraju izložiti riziku kada pružaju podršku izoliranim osobama kojima je potrebna. Za te je osobe apsolutno neophodno usvojiti preventivne mjere, poput korištenja zaštitne opreme i socijalnog distanciranja (vidi [Preventivne mjere](#)).⁷¹

Volonteri i socijalni djelatnici s kojima smo razgovarali u sklopu projekta STEP_UP kao prednosti ove mjere naveli su povećani osjećaj sigurnosti i odgođeno širenje virusa jer su svi zaraženi izolirani. S druge strane, ispitanici su tražili veću kontrolu provedbe i besplatnu dostavu testova na kućnu adresu, kako bi se ljudi mogli testirati prije isteka karantene. Nadalje, postalo je jasno da je razdoblje od 14 dana karantene očito predugo za većinu ljudi. Međutim, kako je prosječno razdoblje inkubacije za Sars-CoV-2 približno 6 dana, potrebno je minimalno 10 dana izolacije za sprječavanje širenja, ovisno o varijanti virusa. Na kraju, neki su ispitanici izjavili da je bilo premalo komunikacije o mjerama karantene i njihovoj važnosti za osiguranje učinkovite socijalne provedbe.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Provjerite propise o karanteni koji su na snazi u vašoj zemlji prebivališta kako biste osigurali poštivanje svih pravila.
- Dok ste u karanteni, redovito provjeravajte simptome kako biste mogli brzo reagirati u slučaju jačeg napredovanja bolesti.
- Dok ste u karanteni, držite se podalje od drugih ljudi, uključujući svoje sustanare, i pridržavajte se preventivnih mjera kako biste izbjegli zaraziti nekoga (vidi [Preventivne mjere](#)).
- Često prozračujte svoje prostorije jer se neki virusi bolesti, poput koronavirusa, prenose aerosolima u zraku.

Što ne činiti

- Ne napuštajte svoj dom tijekom karantene osim ako nije krajnje hitno.
- Tijekom karantene nemojte ići na sportske događaje, vjerske sastanke ili koristiti javni prijevoz.
- Nemojte se sastajati s drugim ljudima dok ne završi karantena ili razdoblje izolacije.

Karantena u praksi

Primjer kako se karantena provodila u praksi i kako se njezino provođenje nadziralo daje **Tajvan**: svi sumnjivi slučajevi korone ili oni koji su ulazili u zemlju iz rizičnih područja morali su provesti 14 dana u digitalno nadziranom karantenskom okruženju. Imali su pravo na dnevnicu od 30 eura i morali su dati broj mobitela (ili su dobili mobitel ako ga nisu imali). Nakon toga, korišteno je radio praćenje stanica kako bi se osiguralo da je osoba doista na mjestu karantene. Osim toga, vršeno je nekoliko dnevnih poziva kako bi se provjerilo nalazi li se osoba u neposrednoj blizini mobitela. Konačno, u slučaju nepoštivanja pravila, obavijesti o kaznama su poslana SMS-om kako bi se osiguralo poštivanje karantene.⁷²

MJERE SKRBI

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Mjere opisane u ovom poglavlju odnose se na sektore **zdravstva** i **socijalne skrbi** i na to kako su se njihova radna okruženja morala prilagoditi kako bi se poboljšala kontrola nad širenjem COVID-19. Izvori se kreću od studija i analiza objavljenih u akademskim časopisima do drugih znanstvenih i javnih internetskih izvora poput objava na društvenim mrežama. Osim toga, korištena je anketa u okviru projekta STEP_UP među pogođenim profesionalnim skupinama iz sektora zdravstva kako bi se identificirali pozitivni rezultati postignuti mjerama i dali prijedlozi za poboljšanje iz prve ruke. Komunikacijske i socijalne mjere koje su već predstavljene također igraju važnu ulogu u podržavanju intervencija skrbi. Međutim, u sljedećem se odjeljku raspravlja o specifičnim mjerama za zdravstveni sektor.

Epidemije novonastalih ili ponovnih zaraznih bolesti predstavljaju jedinstveni izazov i prijetnju pružateljima zdravstvenih usluga (HCP) i drugim osobama na prvoj liniji odgovora. To je zbog ograničenog razumijevanja prijetnje u nastajanju i oslanjanja na prevenciju i mjere kontrole infekcije koje možda neće uzeti u obzir svu dinamiku prijenosa novonastalih patogena. Bio je to jedan od prvih puta u novijoj povijesti da su se zdravstveni djelatnici suočili s respiratornim virusom koji se mogao brzo proširiti i zahvatiti svaku zemlju svijeta. Istraživačima je trebalo vremena da uhvate korak s podacima i dokazima koji bi pomogli u borbi protiv bolesti i kontroliranju izbijanja, uzimajući u obzir sve druge društvene, ekonomske i psihološke aspekte s kojima se ljudi mogu susresti. Dok je pandemija postavila neusporedive zahtjeve pred zdravstvene sustave, također je neizravno donijela nove inovacije koje pomažu u skrbi za cijelu populaciju.

Mjere za sektor skrbi opisane u ovom poglavlju uključuju mjere uvedene na temelju prethodnog znanja o respiratornim patogenima koje su prilagođene za potrebe Sars-CoV-2 jer smo saznali više o epidemiologiji bolesti. Jedan od prvih ključnih koraka u upravljanju epidemijom u svakoj zemlji bio je učinkovit i temeljit način identificiranja i potvrđivanja pozitivnih slučajeva Sars-CoV-2 i njihovo praćenje (pogledajte **Praćenje kontakata**).⁷³ Jedna od prvih uvedenih mjera bilo je testiranje pomoću PCR za potvrdu simptomatske i asimptomatske prisutnosti virusa (vidi **Mjere testiranja**). Nakon pozitivne identifikacije slučaja potrebna je epidemiološka povijest za daljnju izolaciju svih bliskih kontakata i usporavanje potencijalnog širenja bolesti. Ovo je ključno za kontrolu širenja bolesti, karantenu pozitivnih pacijenata i izolaciju njihovih kontakata.⁷⁴ Kako je pandemija napredovala, istraživači su mobilizirani brzo i učinkovito i stvorili su cjepiva za COVID-19 (pogledajte **Mjere cijepljenja**) koja će promijeniti izgled pandemije kada zemlje počnu uvoditi nacionalne programe.⁷⁵ Visoki ljudski i ekonomski troškovi povezani s COVID-19 čine ubrzanje i povećanje medicinskih inovacija važnijim nego ikad. Čelnici u zdravstvu trebali bi razmotriti pružanje alata, procesa i sposobnosti koje će njihovi timovi vjerojatno trebati za brzo kretanje, a istovremeno osigurati da sigurnost pacijenata i kvaliteta skrbi ostanu u središtu pozornosti. Kratak popis organizacijskih smjernica za zdravstveni sektor možete pronaći u nastavku.

Organizacijske smjernice u zdravstvu:

- Osmislite brzu procjenu zdravstvenih djelatnika sa simptomima kompatibilnim s COVID-19
- Razvijte planove za sigurno sudjelovanje pomoćnog osoblja u skrbi za pacijenta, posebno za porođaj i podršku nakon poroda.
- Pripremite se za otkazivanje ili smanjenje usluga elektivne ili manje hitne prirode.
- Napravite zalihe osnovne opreme i zaliha uključujući lijekove (vidi **Financijska ulaganja/subvencije**).
- Razvijte planove za povećanje prostora i osoblja, posebno za medicinske odjele i službe intenzivne skrbi, i razvijte planove za obuku zdravstvenih djelatnika koji će obavljati poslove drugačije od onih koje rade inače (pogledajte **Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove**).
- Usredotočite se na to da bolnički odjeli i ambulantne usluge bez COVID-19 ostanu slobodni od COVID-19 (pogledajte **Uspostava izolacijskih jedinica**).
- Identificirajte mjere za ublažavanje bolničkih gužvi, kao što je standardizacija kriterija za prijem i otpust.
- Planirajte učinkovitu komunikaciju (vidi **Mjere komunikacije**).

Osim zdravstvenog sektora, COVID-19 je uvelike pogodio i sektor socijalne skrbi. Ovo je sektor koji brine o milijunima ljudi koji ovise o uslugama koje im se svakodnevno nude. Ključno je da društveni sektor maksimalno iskoristi svoje resurse, koordinirajući između stručnjaka iz različitih općina, zadruga ili udruga. Socijalne službe i organizacije uvele su inovacije pokretanjem telefonskih usluga socijalne i emocionalne podrške (pogledajte *Institucionalizirati komunikaciju i prilagoditi strategije različitim ciljnim skupinama*) posebno za osobe s problemima mentalnog zdravlja čije su se okolnosti pogoršale tijekom pandemije i u svjetlu novih slučajeva. Poput zdravstvenog sektora, sektor socijalne skrbi morao je prilagoditi i promijeniti protokole i smjernice kako bi jedna od najugroženijih populacija bila sigurna i zdrava. Mjere koje je trebalo poduzeti u tim okruženjima temeljile su se na smjernicama koje su usvojili zavodi za javno zdravstvo kako bi se osigurala sigurnost i omogućilo da rad nastavi teći glatko.

Starije odrasle osobe koje žive u većim grupama izložene su visokom riziku od respiratornih i drugih patogena, kao što je SARS-CoV-2. Snažan program prevencije i kontrole ključan je za zaštitu i stanovnika i zdravstvenih radnika. Starački domovi i druge socijalne službe koje rade sa populacijama koje su izložene većem riziku moraju održavati temeljne preventivne prakse i ostati na oprezu za infekciju SARS-CoV-2 među štićenicima i zdravstvenim radnicima kako bi spriječili širenje i zaštitili štićenike i zdravstvene radnike od teških infekcija, hospitalizacija i smrti. Tijekom krize izazvane COVID-19, sektor socijalne skrbi suočio se s jednim od najizazovnijih razdoblja jer je morao pokriti hitne socijalne potrebe u neizvjesnoj situaciji. Uz mjere koje će biti detaljno objašnjene na sljedećim stranicama, nalaze se opće smjernice za njihovu primjenu, koje pomažu u smanjenju širenja infekcije i koriste se u skladu sa medicinom utemeljenom na dokazima i mjerama kontrole infekcija za ove sredine.

Organizacijske smjernice u socijalnoj skrbi:

- Posjetitelji ustanova socijalne skrbi moraju prije neposrednog kontakta s oboljelima potpisati izjavu da nemaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome te da, prema njihovom saznanju, nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom.
- Izmjerite temperaturu posjetiteljima i radnicima prije ulaska u prostore socijalnog centra.
- Posjetitelji i djelatnici dužni su na ulazu u prostorije socijalnog centra dezinficirati ruke (vidi *Preventivne mjere*).
- Nakon što im na recepciji provjere izjave i izmjere temperaturu, novi pacijenti trebaju ulaziti u bolnicu jedan po jedan.
- Na recepciji mora biti osigurana posebna soba u kojoj će se primati novi pacijenti bez uspostavljanja kontakta s drugim potencijalnim pacijentima ili posjetiteljima.
- Kad god je to moguće, pacijenti dolaze u dogovoreno vrijeme, trebaju imati mogućnost čekati svoj red na otvorenom; nakon postupka ne smiju se zadržavati u centru dulje nego što je potrebno.
- Stručnjaci koji rade u prijamnom uredu trebaju se izmjenjivati. Nakon tri sata rada mora se osigurati jednosatna pauza. Tijekom promjena prostora koje koriste treba dezinficirati.
- Kad god je to moguće, osigurajte da u istoj prostoriji ne rade više od dva stručnjaka kako biste izbjegli infekciju.
- Posjete obitelji bolesnika obavljaju se u svim situacijama kada je to potrebno i u skladu s pravilima struke uz korištenje zaštitne opreme.
- Posjete domovima pacijenata trebaju biti što kraće, a sve aktivnosti koje se provode u njihovim domovima moraju biti u skladu s pravilima ustanove.
- Institucije socijalne skrbi ili ustanove za neformalnu skrb trebale bi surađivati s lokalnim organizacijama, poduzećima ili državnim tijelima kako bi se dobilo više resursa i više ciljane pomoći za bolje rješavanje ranjivih osoba poput starijih odraslih osoba, djece ili osoba kojima je potrebna skrb.⁷⁶

Suggested Događajs including care measures in the STEP_UP educational game

Događaj 4

Pomozite **Rosi Santos** da pomogne i podrži medicinsko osoblje.

Povećanje broja
osoblja i provođenje
obuke

Događaj 5

Pomozite **dr. Pedru Jimenezu** da kontrolira nepotrebne posjete bolnicama.

Uspostavljanje
izolacijskih jedinica

Događaj 6

Pomozite **dr. Francisu Nelsonu** da postavi najbolju moguću strategiju praćenja kontakata.

Praćenje kontakata

[KLIKNI OVDJE DA BI PRISTUPIO STEP_UP IGRI](#)

Opis

SZO definira praćenje kontakata kao proces identifikacije, procjene i upravljanja ljudima koji su bili izloženi bolesti radi prevencije daljeg prijenosa. To je usmjerena metoda koja cilja na ljude koji su imali potencijalno zarazne interakcije s osobama koje boluju od zarazne bolesti. Stoga, nakon što je potvrđeno da je inficirana osoba pozitivna i izolirana, njezino cijelo društveno okruženje također će biti kontaktirano kako bi se prekinuli lanci infekcije i posljedično suzbila bolest.⁷⁷

Prema SZO-u, postoji pet ključnih komponenti praćenja kontakata: radna snaga koja je obučena za praćenje kontakata; podrška javnosti i angažman zajednice; temeljito planiranje uzimajući u obzir lokalni kontekst; logistika za pomoć timovima za podršku; i platformu na kojoj se podaci mogu unositi, pohranjivati i dalje analizirati u stvarnom vremenu.⁷⁸ Zdravstvene vlasti obično su odgovorne za identifikaciju bolesti s ovom platformom; svi građani se moraju biti uzeti u obzir i, prije svega, razdoblja djelovanja igraju ulogu. Razdoblja djelovanja su posebno usmjerena na razdoblje inkubacije bolesti jer izolacija prije izbijanja ima najveći učinak.⁷⁹

Praćenje kontakata djeluje na različitim razinama: **individualnoj i društvenoj razini**, gdje se pojedinci testiraju i treba prekinuti veće lance infekcije, te **medicinskoj i znanstvenoj razini**, gdje se nakon prikupljanja podaci procjenjuju kako bi se identificirali čimbenici rizika i načini prijenosa za društvo kao cjelinu i uzeti u obzir za daljnje mjere.⁸⁰

Digitalne tehnologije igraju sve važniju ulogu kako na individualnoj razini tako i na razini medicinskog djelovanja. Jedna od inovacija, na primjer, su aplikacije za praćenje (pogledajte [Aplikacije za praćenje](#)) jer svima omogućuju podršku praćenja kontakata i pojednostavljuju prijenos informacija za zdravstvene vlasti. „Sindromski nadzor“ može se spomenuti za medicinsku razinu: ova tehnologija koristi algoritme i podatke povezane s infekcijom kako bi poboljšala klasifikaciju zaraznih učinaka masovnih okupljanja.⁸¹

Tko i gdje ih može primijeniti?

U mnogim zemljama praćenje kontakata provodi obučeno osoblje kao što su liječnici, medicinske sestre, farmaceuti, studenti medicine, umirovljeni liječnici, stručnjaci za javno zdravstvo i volonteri. Praćenje kontakata uglavnom se provodilo telefonskim pozivima pri čemu se identificiraju svi s kojima je osoba bila u kontaktu, a potencijalno su bili zarazni. Štoviše, digitalne tehnologije postale su sve važnije što pokazuju aplikacije za praćenje.⁸²

Utjecaj

Praćenje kontakata identificirano je kao ključni element za kontrolu širenja COVID-19. Važno je imati dobre strategije za praćenje kontakata. Potrebno je uložiti dodatna sredstva kako bi se ova mjera mogla temeljito provesti. Stoga su mjere testiranja iznimno važne (vidi [Mjere testiranja](#)) jer se inače ne mogu identificirati pozitivne osobe. Međutim, čak i ako zemlje imaju odgovarajuće resurse za praćenje kontakata, najvažniji zahtjevi za uspješno upravljanje slučajevima su sposobnost sustava da brzo identificira potencijalne slučajeve, kao i odgovarajuće praćenje i upravljanje kontaktima. Većina zemalja usvojila je decentralizirani pristup na županijskoj/lokalnoj javnozdravstvenoj razini.⁸³ Zahvaljujući njihovoj bliskoj povezanosti sa zajednicom, to znači da se pojedinci mogu kontaktirati na lokalnoj razini. Međutim, ovaj pristup može imati geografsku neuravnoteženost jer nemaju sve vlasti istu radnu snagu ili resurse za kontaktiranje svih zaraženih osoba. Uz resurse koji su upotrijebljeni, učinak praćenja kontakata također je uvelike povezan s okolnim intervencijama⁸⁴ kao što je rano otkrivanje infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti PCR-om ili drugim ekvivalentnim testom (vidi [Mjere testiranja](#)), tješnja koordinacija sa službama epidemiološkog nadzora i pridržavanje opće izolacije (vidi [Karantena/Samoizolacija](#)) i preventivnih mjera (vidi [Preventivne mjere](#)).

Djelatnici javnog zdravstva i zdravstveni djelatnici koji su bili intervjuirani u projektu STEP_UP kao pozitivne rezultate ove mjere naveli su poboljšanu svijest o riziku i ciljane informacije za one koji su pogođeni virusom. Međutim, neki ispitanici naglasili su da praćenje kontakata može zaustaviti samo lanac infekcije s relativno malim brojem infekcija, ali ima ograničen učinak kada je učestalost visoka. Osim toga, kritizirana su duga razdoblja traganja, što je često slučaj. Stoga je praćenje kontakata često presporo i ljudi mogu zaraziti druge ljude prije nego što ih zdravstvene vlasti zatraže u samoizolaciji. Nadalje, obvezna izolacija od obitelji može imati psihičke posljedice.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Primijenite praćenje kontakata na početku izbijanja jer je tada učinak najveći.
- Potražite lokalnu podršku preko klubova, institucija i udruga ako ste odgovorni za praćenje kontakata. Ovo također može biti važno za prepoznavanje potencijalnih okupljanja kao izvora infekcije.
- Razvijte čvrste strukture kako bi se skratilo vrijeme identifikacije virusa; ovo je vrlo važno u sprječavanju da zaražene osobe kontaminiraju druge prije identifikacije.
- Što je najvažnije, praćenje kontakata mora se koristiti zajedno s drugim preventivnim i izolacijskim mjerama. Na primjer, testiranje (vidi [Mjere testiranja](#)) i higijena u kombinaciji s propisima o distanciranju mogu dovesti do ranijeg kontaktiranja zaraženih osoba i njihove okoline i sporijeg prijenosa virusa.

Što ne činiti

- Ne čekajte predugo da koristite ovu mjeru jer ona postaje manje učinkovita kako se povećava broj infekcija.
- Nemojte koristiti samo jednu metodu da pitate ljude o njihovim kontaktima. Osim telefona, koristite izravne pristupe, informacije lokalnih klubova i udruga te pratite moguće izvore zaraze.

Praćenje kontakata u praksi

Vijetnam je bio vrlo uspješan u području praćenja kontakata. To je djelomično zbog broja opcija praćenja. Na primjer, podaci o lokaciji s objava na Facebooku ili Instagramu korišteni su uz kontaktiranje ljudi putem telefona. Osobno praćenje licem u lice bilo je osobito uspješno. Ciljana obuka o traženju ponuđena je u Vijetnamu kako bi se poboljšala pokrivenost zdravstvenog sustava i značajno smanjilo vrijeme identifikacije zaraženih osoba.⁸⁵

Opis

Izolacija zaraženih pacijenata u bolnicama pomaže u zaštiti drugih pacijenata sprječavajući kontakt. Stoga su izolacijske jedinice u bolnicama ključni element. Zaraženi pacijenti izravno se prebacuju u posebne jedinice koje prostornim odvajanjem štite i ostale pacijente i bolničko osoblje. Međutim, kako bi se zajamčila svačija sigurnost, potrebno je nekoliko dodatnih mjera. Na primjer, uređaji za pročišćavanje zraka potrebni su na stropovima za sprječavanje prijenosa patogena zrakom.⁸⁶ Osim toga, osobne mjere, kao što su uporaba osobne zaštitne opreme (PPE) od strane zdravstvenih radnika i poštivanje propisa o distanciranju, kao i druge preventivne mjere (vidi [Preventivne mjere](#)) za posjetitelje, igraju važnu ulogu u jamčenju uspjeha COVID-19 odjela. Podne oznake u boji često se koriste kao podrška u skladu s propisima o udaljenosti.⁸⁷

Tko i gdje ih može primijeniti?

Izgradnja izolacijskih jedinica za COVID-19 politička je odluka nametnuta bolnicama; obično se prvo biraju bolnice s manjim brojem odjela. Njega i zdravstvene usluge u jedinicama i dalje su prepuštene zdravstvenim radnicima i stručnjacima, poput medicinskih sestara i liječnika, zbog čega mjere osobne zaštite poput distanciranja i zaštitne opreme imaju tako važnu ulogu.

Utjecaj

Utjecaj izolacijskih jedinica na suzbijanje bolesti je, kao što je gore objašnjeno, jako ovisan o dodatnim prostornim ili pojedinačnim preventivnim mjerama koje su u većini slučajeva obvezne. Međutim, izolacijske jedinice su neophodne za sigurnost bolničkih procesa. S druge strane, dodatna odjeljenja znatno su povećala opterećenje radnika, što pokazuje stalna promjena zaštitne odjeće. Kako bi se smanjila količina vremena potrošena na nove postupke, obuka osoblja može biti korisna (pogledajte *Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove*).⁸⁸

Za razliku od pozitivnih učinaka u smislu suzbijanja virusa, boravak u izolacijskim jedinicama može uzrokovati ogroman psihički stres za oboljele zbog nedostatka kontakta s obitelji, rastuće nesigurnosti zbog bolesti, a često i nedostatka psihičke podrške. To je uzrokovano činjenicom da su u mnogim jedinicama ljudi izolirani u jednokrevetnim sobama. Kako bi se poboljšala ova situacija, tehnološki uređaji ili telefoni pored kreveta, između ostalog, mogu se koristiti za dopiranje do bolničkog osoblja i osobnog okruženja.⁸⁹ Rješenje mogu biti i izolacijske nape jer omogućuju boravak više ljudi u sobi, a moguć je i stalni kontakt očima s bolničkim osobljem i drugim pacijentima radi prevencije usamljenosti.⁹⁰

Zdravstveni radnici i stručnjaci s kojima je razgovarano u sklopu projekta STEP_UP kao pozitivne rezultate naveli su znatno smanjeno širenje virusa u bolnicama te povećanu razinu kontrole i zaštite. S druge strane, kritizirali su činjenicu da su novi odjeli možda u početku doveli do smanjene kvalitete liječenja u bolnicama.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Razmotrite problem usamljenosti i pokušajte pacijentima omogućiti zabavu i mogućnost kontakta putem digitalnih uređaja.
- Koristite ovu mjeru zajedno s drugim preventivnim i zaštitnim mjerama za sprječavanje širenja virusa u bolnicama. Također, pokušajte osigurati da određeno osoblje uvijek radi na istim stanicama, kako se virus ne bi prenosio između njih.
- Zahtijevajte ili potičite mogućnosti obuke koje su posebno osmišljene za pripremu stručnjaka za rad u izolacijskim jedinicama.

Što ne činiti

- Ne čekajte predugo da primijenite mjeru. Već u ranoj fazi izbivanja, važno je osigurati da drugi pacijenti nisu zaraženi.
- Pobrinite se da povećana organizacija i opterećenje ne budu nauštrb uobičajenih metoda liječenja te ponudite obuku za pripremu zaposlenika (vidi *Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove*).

Izolacijske jedinice u praksi

Izolacijske jedinice moguće je posjetiti u mnogim bolnicama. Između ostalog, u Kini je već uveden princip **mobilnih izolacijskih odjela**. Takvi se postavljaju u kontejnere ili šatore za mala financijska sredstva. Oni također služe kao stanice za testiranje, a pridružene bolnice mogu dijeliti resurse. Mobilni odjeli za izolaciju mogli bi dati odlučujući doprinos uspješnom upravljanju pandemijom u Kini i povećati mogućnosti liječenja.⁹¹

Mjere skrbi

Povećanje broj zaposlenih i provođenje obuke za zaposlenike koji obavljaju nove poslove

Opis

Jedan od glavnih problema tijekom pandemije korone bio je **nedostatak kadra**, što se najviše odrazilo na stacionarnu skrb. U ovoj iznimnoj situaciji postalo je jasno da je opći kadrovski omjer za sestrinska zanimanja u bolnicama prenizak. Suradnja s agencijama za privremeno zapošljavanje često je bila rješenje za suočavanje s povećanim opsegom posla zbog obveznih preventivnih mjera poput zaštitne odjeće i rada u izolaciji.⁹² Čak i ako agencije za privremeno zapošljavanje mogu u određenoj mjeri rasteretiti stalno osoblje, problem nedostatka osoblja u budućnosti će se pogoršati demografskom promjenom unutar njegovateljske radne snage.⁹³ U Njemačkoj, primjerice, već niz godina postoji stalan nedostatak kvalificiranih radnika, što je također povezano s nedostatkom mladih stručnjaka. Čak i ako je dogovor s agencijama za privremeno zapošljavanje od pomoći, dugoročno će biti potrebna politička rješenja kao što su, primjerice, bolje plaće potencijalnim mladim njegovateljima.⁹⁴

Kao rješenje za suzbijanje sve većeg nedostatka kvalificiranih radnika u hitnim situacijama, posebna obuka za zdravstveno osoblje može pomoći u povećanju radne učinkovitosti i poboljšanju kvalitete novih zadataka (npr. onih koji se obavljaju u izolacijskom odjelu).⁹⁵ Na primjer, jedno pakistansko istraživanje pokazalo je da obuka zdravstvenih radnika u korištenju specijalizirane opreme značajno smanjuje širenje bolesti unutar bolnice, što je također povezano s promjenom percepcije rizika zdravstvenih radnika.⁹⁶

Tko i gdje ih može primijeniti?

Povećanje broja osoblja putem agencija za privremeno zapošljavanje, kao i organiziranje posebne obuke za korištenje zaštitne odjeće ili novih oblika organizacije odgovornost je uprave bolnice. Takvu ciljanu obuku obično bi trebali provoditi interni stručnjaci. Osim toga, pronalaženje novih kadrova vezano je i uz političke procese jer se vanjski kadrovi ne mogu smatrati trajnim rješenjem. Politička promjena prema njegovateljima, primjerice u pogledu plaće, potrebna je da bi se situacija dugoročno promijenila.⁹⁷

Utjecaj

U pogledu svog utjecaja, obnavljanje radne snage putem agencija za privremeno zapošljavanje služi kao izvor olakšanja za suočavanje sa znatno povećanim potrebama za osobljem u situacijama pandemije. To ima pozitivan učinak, posebice zato što radnici mogu obavljati svoje zadatke s manje stresa i većom marljivošću. Iako agencije za privremeno zapošljavanje donekle mogu rasteretiti stalno osoblje, jasno je da to neće zauvijek riješiti probleme. Tu je i demografski problem, posebno u skrbi, s mnogim radnicima koji će zbog starosti napustiti posao.⁹⁸ To znači da se problem nedostatka kadrova dugoročno mora rješavati i politički. Udruge i sindikati traže posebno poboljšanje imidža i bolje plaće kako bi se pokrenuli programi osposobljavanja i pronašli buduće generacije radnika.⁹⁹

Kako bi se upravljalo nedostatkom osoblja, drugi bi pristup bio prilagoditi postojeće radnike promjenjivim okolnostima kroz posebnu obuku i povećati njihovu učinkovitost i sposobnost za rad.¹⁰⁰ Ovaj pristup nudi puno prednosti, kao što su percipirane niže razine stresa i jasno razumijevanje preventivnih mjera i postupaka koje treba koristiti. Obuka također može dovesti do povećane percepcije rizika kod radnika i pokazalo se da smanjuje prijenos bolesti unutar različitih ustanova.¹⁰¹ Prilikom provedbe programa osposobljavanja također je preporučljivo koristiti kombinaciju online i osposobljavanja licem u lice, s uvodnim videozapisima i tekstovima koji ubrzavaju praktično učenje.¹⁰²

U skladu s tim, zdravstveni djelatnici ispitani u okviru projekta STEP_UP naveli su povećanu prevenciju virusa, povećanu svijest o opasnostima i bolji radni učinak kao prednosti obuke.

Preporuke i smjernice za učenike

Što činiti

- Omogućiti obuku medicinskog osoblja i zdravstvenih djelatnika na početku izbijanja bolesti kako bi se adekvatno pripremili za specifičnosti bolesti i tako osigurali revniji pristup.
- Ponuditi obuku koja uz praktičnu obuku uključuje online alate kao što su videozapisi ili popisi za provjeru. To potiče bolje usvajanje znanja i osigurava da se informacije mogu naknadno provjeriti.
- Ažurirati znanje osoblja obukom kako novi znanstveni dokazi o prijenosu bolesti postanu dostupni.

Povećanje osoblja u praksi

Portugal: Kako bi imao više dostupnih ljudskih resursa za prevenciju, suzbijanje, ublažavanje i liječenje pandemije COVID-19, Portugal je odobrio zapošljavanje radnika na četveromjesečne ugovore na određeno vrijeme od ožujka 2020.¹⁰³

POLITIČKE MJERE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Političke mjere

Ovo posljednje poglavlje usredotočeno je na opis političkih mjera za suočavanje s pandemijskim situacijama. Mjere je izdvojilo više od 500 istraživača iz CoronaNet baze podataka o odgovorima vlada na koronavirus za 195 zemalja. U vrijeme podnošenja izvješća, ova baza podataka sadržavala je više od 60.000 unosa, pružajući tako najopsežniju i detaljnu dokumentaciju vladinih politika diljem svijeta. U sljedećem poglavlju predstavljene su mjere politike s primjerima mjera poduzetih na razini EU kao i primjerima iz Hrvatske, Njemačke, Izraela i Španjolske. U mnogim slučajevima to su ili dobre prakse ili pokrivaju posebno zanimljive aspekte određenog područja politike.

Međutim, jedna od najvažnijih lekcija naučenih iz nedavne pandemije COVID-19 je da je spremnost ključna. Čini se da su zemlje u regijama kao što su južna Azija i zapadna Afrika, koje su imale značajan broj slučajeva SARS-CoV-a ili ebole u prethodnim desetljećima, bolje pripremljene za posebne mjere predostrožnosti i zahtjeve ponašanja od Europe.¹⁰⁴ Na temelju toga, sljedeće poglavlje će predstaviti neke političke mjere koje se mogu primijeniti bez obzira na zaraznu bolest. Ove mjere mogu pomoći u učenju iz prošlosti i drugih zemalja, pokušavajući tako poboljšati odgovore u budućnosti.

Predloženi događaji uključujući političke mjere u obrazovnoj igri STEP_UP

Događaj 1

Pomozite ministrici zdravstva **Britti Johnson** da odluči o pravilima koja se odnose na izolaciju ili stvaranje radne grupe, jer bi zemlja trebala biti izolirana.

Osnivanje radne skupine

Lockdown (zatvaranja)

Događaj 13

Pomozite **Britti Johnson** da provede poštivanje zabrana masovnih okupljanja.

Ograničenja masovnih okupljanja

Događaj 18

Pomozite **dr. Francisu Nelsonu** organizirati kampanju cijepljenja i odabrati prioritetne skupine za cijepljenje.

Financijska ulaganja/subvencije

Mjere cijepljenja

KLIKNI OVDJE DA BI PRISTUPIO STEP_UP IGRI

Opis

Radne skupine koriste se u kritičnim situacijama kako bi se stručnost koncentrirala u jednu jedinicu za: a) razradu preporuka za mjere za istraživanje krize i otklanjanje njezinih uzroka; b) preuzimanje koordinacije upravljanja kriznim situacijama; i c) priopćenje razvoja događaja kriznim odredima. Ova mjera se može provesti davanjem novih ovlasti postojećem državnom tijelu ili osnivanjem novog tijela, ureda i sl.

Tko i gdje ih može primijeniti?

Uspostava radnih skupina nije povezana s određenom pandemijom. Radna skupina nema određenu ciljnu skupinu, već je usmjerena na obavljanje specifičnih zadataka za koje je osnovana. Radna skupina može biti uspostavljena od strane političkih tijela ili također u organizacijama ili klubovima, kako bi se pronašla najbolja moguća rješenja u hitnim slučajevima.

Utjecaj

Radne skupine koje se sastoje od stručnjaka iz svih relevantnih područja mogu učinkovitije raditi na rješenjima za kritične situacije nego da te poslove decentralizirano obavlja više institucija. Njihov rad može utjecati na sva područja povezana s krizom. Naime, međuinstitucionalne radne skupine većinom su usredotočene na aktivnosti koordinacije, istraživanja i razvoja, a ne na upravljanje krizama.

Izgradnja radne skupine u praksi

Dana 10. rujna 2020. **WHO** i **Europska komisija** pokrenule su Vijeće za pomoć kako bi ojačale globalnu suradnju u odgovoru na koronavirus. Cilj je bio potaknuti razvoj i primjenu cjepiva, testova i tretmana protiv COVID-19, kao i poboljšati zdravstvene sustave.¹⁰⁵

Opis

Prevenција i liječenje bolesti najvažniji su u svakoj pandemiji. **Javna i privatna financijska sredstva** mogu se potrošiti za nabavu hitno potrebne sigurnosne opreme, cjepiva (vidi **Mjere cijepljenja**), itd. Financiranje istraživanja također se koristi za suzbijanje bolesti i njezinih učinaka. Zdravstveni resursi uključuju maske, sredstva za dezinfekciju ruku, osobnu zaštitnu opremu (PPE), setove za testiranje, respiratore, lijekove, cjepiva, druge zdravstvene materijale, bolnice, liječnike, medicinske sestre, zdravstvene volontere, drugo zdravstveno osoblje, zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove za istraživanje, javne ustanove za testiranje, privremene medicinske centre ili drugu zdravstvenu infrastrukturu.

Osim ulaganja u zdravstvenu opremu, u mnogim su zemljama **kompensacijske subvencije** također igrale ulogu za ljude koji nisu mogli ići na posao ili su morali zatvoriti svoje tvrtke zbog ograničenja u javnom ili poslovnom sektoru. U tom kontekstu, europska plaćanja potpore bila su od pomoći. Nakon pandemije koronavirusa, Europska komisija uložila je u SURE zajmove kako bi pomogla državama članicama u rješavanju problema s iznenadnim povećanjem javnih izdataka za očuvanje zaposlenosti. Konkretno, ti zajmovi pomažu u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa kratkoročnog rada i drugih sličnih mjera. Sveukupno, 19 država članica EU-a treba dobiti ukupno 94,3 milijarde eura financijske potpore u okviru SURE, nakon odobrenja Vijeća Europske unije na temelju prijedloga Komisije.¹⁰⁶

Tko i gdje ih može primijeniti?

Pružanje zdravstvenih resursa nije povezano s određenim pandemijama. No, odluka o dodjeli sredstava uglavnom je politička. Kao i vlade, organizacije ili pojedinci mogu podržati građane ulaganjima i doniranjem sredstava. Ciljane skupine su zdravstvene ustanove, pacijenti, osobe koje ne mogu raditi, vlasnici tvrtki i šira javnost.

Utjecaj

Pružanje **zdravstvenih resursa** rezultira proširenim mogućnostima za sprječavanje bolesti i liječenje pacijenata. U idealnom slučaju, dostupni zdravstveni resursi trebali bi dovesti do relaksirajućih ograničenja i propisa na ekonomskoj razini i u smislu društvenog života i osobnih odnosa, jer zdravstveni sustavi imaju dovoljno kapaciteta da se nose s visokim stopama infekcije.

Financijske **subvencije** za tvrtke i zaposlenike u vrijeme restrikcija također imaju važan utjecaj, posebice jer mogu biti bitne za održavanje ekonomske održivosti zemlje i broja zaposlenih i nakon krize, te sprječavanje ulaska u beskrajnu recesiju.

Ulaganja u zdravstvene resurse u praksi

Primjer ulaganja u zdravstvene resurse nalazimo u **Hrvatskoj**: od 20. ožujka 2020. u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Arena postavljaju se bolnički kreveti za pacijente koji nisu u teškom stanju. Njihov transfer organizirao se kada je trebalo osloboditi bolničke krevete za oboljele od koronavirusa.¹⁰⁷

Opis

Zbog pandemije COVID-19, nefarmaceutске intervencije, kolokvijalno poznate kao lockdown, primijenjene su u brojnim zemljama i teritorijama diljem svijeta. Lockdown se općenito shvaća kao naredba o ostanku kod kuće uz nekoliko iznimaka. Do travnja 2020. oko polovice svjetske populacije bilo je pod nekim oblikom lockdowna, s više od 3,9 milijardi ljudi u više od 90 zemalja ili teritorija koje su njihove vlade zamolile ili naredile da ostanu kod kuće. Iako se slične mjere kontrole bolesti koriste stotinama godina, smatra se da je opseg zabilježen u 2020-ima bez presedana.¹⁰⁸ Lockdown pokriva gotovo sva područja života i ograničava mnoga različita područja i organizacije kao što su tvrtke, škole, javne službe ili javni uredi (pogledajte **Ograničenja rada za tvrtke / škole / javne službe / masovna okupljanja**).

Noćni policijski sat također je često nametan kao blagi oblik lockdowna u zemljama kao što su SAD, Francuska, Nizozemska i Argentina. Očekivalo se da će noćni policijski sat smanjiti broj sastanaka i usporiti širenje virusa. Međutim, javna rasprava oko noćnog policijskog sata je žestoka. Smatraju se snažnim miješanjem vlade u građanska prava s bilo kakvim pozitivnim učinkom na javno zdravlje koji tek treba biti dokazan. Početne studije sugeriraju da noćni policijski sat nije učinkovita mjera za ograničavanje prijenosa virusa kada su razne druge interventne mjere već uvedene.¹⁰⁹

Tko i gdje ih može primijeniti?

Lockdown je obvezna politička mjera koja može biti korisna ako se po život opasni patogeni šire putem aerosola u zraku. Ciljane skupine su šira javnost; međutim, ljudi u određenim dobnim skupinama ili s određenim zdravstvenim problemima također mogu biti posebno obuhvaćeni ovom vrstom mjere.

Utjecaj

Iako je lockdown učinkovit u smanjenju širenja COVID-19, neželjene nuspojave uključuju porast problema s mentalnim zdravljem, bankrot tvrtki i gubitak radnih mjesta i prihoda. U izvješću iz travnja 2020., UN Women upozorio je da ograničenja zbog pandemije pogoršavaju rodne nejednakosti, a također su dovela do porasta obiteljskog nasilja.¹¹⁰ Lockdown utječe na sve sfere života: gospodarstvo, kulturne aktivnosti pa čak i dobrobit pojedinaca. Posebno su teško pogođene ranjive skupine stanovništva, npr. štíćenici staračkih domova kojima nije dopušten susret s obitelji i prijateljima ili izbjeglice koje su prve isključene s tržišta rada pod pritiskom.

Općinski dužnosnici s kojima je razgovarano tijekom projekta STEP_UP izjavili su da je pozitivan ishod lockdowna činjenica da je zaustavljeno širenje virusa. S druge strane, predložili su da se vrijednost lockdowna i njegovih faza jasnije komunicira kako bi se izbjegle kritike. Osim toga, ispitanici su izjavili da bi bilo preporučljivo više provjera, posebno u ruralnim područjima, kako bi se ova mjera bolje provela.

Lockdown u praksi

Španjolska: Dana 14. ožujka 2020. Nacionalna vlada Španjolske objavila je da cjelokupno stanovništvo zemlje (oko 47 milijuna) mora biti zatvoreno kako bi se suzbilo širenje COVID-19. Građani su mogli izaći iz svojih domova samo kako bi kupili namirnice i lijekove, otišli u banke ili bolnice, brinuli se o uzdržavanim osobama ili prošetali svoje pse. Osim toga, dok su bili na ulici, uvijek su morali biti bez pratnje, a iako su mogli ići na posao, većina radnih mjesta bila je zatvorena za javnost. Od 2. svibnja 2020. fiksni rasporedi regulirali su napuštanje doma radi tjelesne vježbe koja nije neophodna. Osobe kojima je potrebna posebna pažnja i osobe starije od 70 godina mogle su izaći u pratnji jedne osobe od 19 do 20 sati. Izlaz se morao odvijati unutar jednog kilometra od kuće na udaljenosti od 2 metra od drugih ljudi. Odrasli i tinejdžeri od 14 i više godina mogli su izlaziti na fizičke aktivnosti jednom dnevno između 6 i 10 sati ili između 20 i 23 sata. U selima s manje od 5000 stanovnika različiti vremenski okviri nisu vrijedili i ljudi su pod istim uvjetima mogli izlaziti između 6 i 23 sata.¹¹¹

Nizozemska: Nizozemska je 15. ožujka 2020. pozvala svoje stanovništvo da ode u lockdown, ako je moguće, ne napušta svoje domove. Iz domova se moglo otići samo za kupnju ili ako se posao nije mogao obaviti digitalno. Od 24. ožujka nadalje mjere su pojačane i zatvorene su nebitne tvrtke poput kockarnica, ili kampova osim ako nisu mogle jamčiti trajno socijalno distanciranje.¹¹² Počevši od 31. ožujka, došlo je do daljnjeg pooštavanja pravila, nakon čega su sve javne ustanove poput muzeja, kazališta i sportskih saveza bile prisiljene zatvoriti se, stavljajući zemlju u potpuni lockdown.¹¹³

Opis

Tijekom karantena (vidi **Lockdown**) često dolazi do zatvaranja tvrtki, škola ili javnih ustanova i službi. Osim toga, ta su ograničenja obično povezana s ograničenjima okupljanja. Sva ova zatvaranja imaju svrhu obuzdavanja prijenosa virusa.

Mjere za **ograničavanje ili reguliranje poslovanja** obično razlikuju bitna i sporedna poslovanja. Povezane mjere razvijene su, među ostalim, za supermarkete, trgovine mješovitom robom, ljekarne, maloprodajne tvrtke, trgovačke centre, tvrtke za osobnu njegu (kao što su frizerski saloni), građevinarstvo, telekomunikacijske i informacijske usluge, rudarstvo i vađenje kamena, skladištenje i prateće djelatnosti za prijevoz. Poduzeća koja ostaju otvorena obično moraju primijeniti preventivne mjere (vidi **Preventivne mjere**), kao što su maksimalan broj klijenata, minimalna udaljenost između osoba, ponuditi sredstva za dezinfekciju i osigurati nošenje maski.

Škole koje su bile **zatvorene** ili **regulirane** uključivale su predškolske ustanove ili ustanove za brigu o djeci, osnovne i srednje škole. Školovanje kod kuće i naizmjenično online učenje s poučavanjem na licu mjesta za manje grupe učenika mogu, među ostalim alternativama, nadopuniti učenje. Preporuča se kupnja opreme za čišćenje zraka.

Regulirane vladine funkcije mogu se odnositi na izdavanje ili obradu dokumenata, vladine sastanke, uključujući obustavu rada parlamenta, radno vrijeme u javnim uredima ili rad od kuće. Javne službe koje podliježu propisima su, među ostalim, knjižnice, muzeji, galerije, parkovi, kampovi, plaže i usluge gospodarenja otpadom.

Ograničenja masovnih okupljanja mogu uključivati otkazivanje ili odgodu događaja koji se ponavljaju godišnje ili komercijalnih događaja ili smanjenje broja zatvorenika prijevremenim puštanjem na slobodu.

Tko i gdje ih može primijeniti?

Većinu mjera suzbijanja nameću vlade, a osmišljene su kako bi se usporilo i smanjilo širenje bolesti. Naravno, poslovni čelnici ili organizatori slobodni su zatvoriti svoje tvrtke ili odgoditi događaje. Ciljana skupina je cijelo društvo, od zaposlenih ljudi do učenika i studenata.

Utjecaj

Kao rezultat gore navedenih ograničenja, spriječen je kontakt u javnim i privatnim prostorima, čime se smanjuje širenje virusa. Međutim, ograničenja se uvelike razlikuju s obzirom na njihove društvene posljedice.

Na primjer, neke **državne funkcije** mogu se lako prenijeti na digitalne procedure, ali, s druge strane, ograničenje usluga znači poteškoće za skupine stanovništva koje o njima ovise.

Školska ograničenja djeci i mladima nameću velika emocionalna opterećenja jer su lišeni društva drugih. Oni su također teret za roditelje koji svoju djecu moraju školovati kod kuće dok rade od kuće. Zatvaranje i regulatorne mjere ograničavaju širenje virusa, ali mogu biti emocionalno iscrpljujuće za djecu i mlade, kao i mentalno i fizički iscrpljujuće za roditelje.

Ograničenja za tvrtke utječu na društvo jer mogu ozbiljno uznemiriti njihove vlasnike i uzrokovati nestašice određenih proizvoda i usluga za klijente. Stoga političke mjere olakšica poduzećima često uključuju financijsku pomoć vlasnicima poduzeća, zaposlenicima ili samozaposlenim radnicima u ciljanim gospodarskim područjima. Europska komisija uložila je u zajmove SURE koji pomažu državama članicama u rješavanju problema s iznenadnim povećanjem javnih rashoda radi očuvanja zaposlenosti nakon pandemije koronavirusa.

Ograničenja masovnih okupljanja mogu biti korisna u pandemijama koje karakteriziraju virusi koji se šire putem aerosola (ne AIDS ili ebola), za koje masovna okupljanja nude posebno dobre uvjete. Ograničenja masovnih okupljanja uglavnom utječu na aktivnosti u slobodno vrijeme.

Restriksijske mjere u praksi

Hrvatska: Dana 19. ožujka 2020. Vlada Republike Hrvatske naredila je zatvaranje knjižnica, muzeja i galerija radi suzbijanja širenja COVID-19. Štoviše, Vlada je obvezala poslodavce da organiziraju rad od kuće gdje je to moguće te otkazu sastanke i putovanja u druge zemlje. Dana 27. travnja dopušteno je ponovno otvaranje knjižnica, muzeja i galerija.

Njemačka: Dana 20. travnja 2020. vlada Donje Saske (Njemačka) naredila je da se osiguraju predškolske ustanove i ustanove za brigu o djeci za djecu čiji su roditelji radili na kritičnim radnim mjestima. To uključuje zdravstvene radnike i radnike u javnom sektoru, policiju, vatrogasce kao i radnike u hitnim službama za pomoć i kriminalnom sustavu. Ova posebna mjera također je uključivala djecu osoba koje se suočavaju s težim poteškoćama, na primjer prijetnjom otkaza i znatnim gubitkom prihoda.¹¹⁴

Opis

Cijepljenje je jednostavan, siguran i učinkovit način zaštite pojedinaca i stanovništva od zaraznih bolesti prije nego što s njima stupe u kontakt. Cjepiva pomažu aktivirati imunološki sustav stvaranjem antitijela kao da ste stvarno bili izloženi bolesti. Na taj način, ako u budućnosti budete izloženi, vjerojatnost je da će simptomi biti blagi ili da ih neće biti. Cjepiva se proizvode pomoću nekoliko različitih procesa. Mogu sadržavati žive viruse koji su izmijenjeni (oslabljeni ili promijenjeni kako ne bi uzrokovali bolest), inaktivirani ili ubijeni organizmi ili virusi, inaktivirani toksini (za bakterijske bolesti gdje toksini koje proizvode bakterije, a ne same bakterije, uzrokuju bolest), ili samo segmente patogena (ovo uključuje i podjedinice i konjugirana cjepiva).

Postoje cjepiva za brojne bolesti, a današnja rutinska imunizacija značajno je smanjila oboljevanja, smrtnost i širenje bolesti na globalnoj razini. Neki primjeri bolesti za koje postoji cjepivo su: difterija, gripa, hepatitis A, hepatitis B, herpes zoster, HPV, ospice, zaušnjaci, hripavac, pneumokokna bolest, dječja paraliza, rotavirus, rubeola, tetanus i vodene kozice.

Cijepljenje je davanje tvari osobi i stoga također uključuje neke potencijalne rizike. Ti su rizici, međutim, vrlo mali i daleko ispod rizika zaraze bolešću. Najmanje jedno od cjepiva za COVID-19 odobreno je za cjelokupnu populaciju stariju od 12 godina, dok se druga preporučuju za one starije od 18 godina. Vlade diljem svijeta potiču građane na cijepljenje kako bi se smanjilo širenje bolesti i implikacije koje ima na ljude i zdravstvene sustave.¹¹⁵ Iako je mjera u svojoj srži javnozdravstvena, odluka o kupnji i propisivanju cjepiva je politička, što je i temelj za njeno uključivanje u političke mjere. (vidi **Financijska ulaganja/subvencije**).

Na koga i gdje se može primijeniti?

Iako je cijepljenje u biti javnozdravstvena mjera, u ovom izvješću klasificira se kao mjera politike. To je zato što se odluka o korištenju cijepljenja temelji na političkoj volji za njegovom provedbom i kupnjom resursa poput šprica. Međutim, pod uvjetom da su uspostavljene prave politike i da je dostupno dovoljno doza cjepiva, cijepljenje je socijalna mjera i svatko može doprinijeti kontroli bolesti sa samo nekoliko iglica.

Utjecaj

Do sada su istraživanja pokazala da su cjepiva koja su odobrena za uporabu u većini dijelova svijeta učinkovita u zaštiti od simptomatskih, laboratorijski potvrđenih bolesti. U velikim kliničkim ispitivanjima /studijama, gdje su ljudi dobivali cjepiva, sve su tvari vrlo dobro djelovale kako bi spriječile ljude da obole od simptomatskog, laboratorijski potvrđenog COVID-19. Ipak, važno je primiti sve preporučene doze cjepiva jer ona pomažu u osiguravanju dugoročnije zaštite. Sva cjepiva protiv bolesti COVID-19 odobrena za uporabu u Europskoj uniji vrlo su učinkovita u sprečavanju teških ishoda, uključujući hospitalizacije, prijem na intenzivnu njegu, teške bolesti i smrtne slučajeve.

Kad je riječ o učinku, programi cijepljenja imaju jasne izravne troškove u bilo kojem trenutku. Ti troškovi uključuju kupnju cjepiva, zdravstvenog osoblja i infrastrukture za održavanje ovog lanca (vidi ***Financijska ulaganja/subvencije***). Međutim, smanjenje pobola i smrtnosti povezanih s uspješnim programima cijepljenja kombinacijom izravne i neizravne zaštite dovelo je do smanjene učestalosti bolesti i s njima povezanih troškova liječenja i zdravstvene zaštite.¹¹⁶

Dužnosnici općine s kojima su obavljani razgovori u sklopu projekta STEP_UP izjavili su da cijepljenje nudi izlaz iz zatvaranja kao pozitivan rezultat. S druge strane, naveli su da je u budućim pandemijama potrebna bolja komunikacija (vidi ***Mjere komunikacije***) kako bi se povećala stopa procijepljenosti. Drugi ispitanici čak su preporučili obvezno cijepljenje, ali to se može smatrati ugrožavanjem osjećaja autonomije građana i negativnim učincima na socijalno zadovoljstvo.

Mjere cijepljenja u praksi

Izrael je pokrenuo kampanju cijepljenja protiv COVID-19 20.-og prosinca 2020., ali pripreme za to počele su mjesecima prije toga. Tijekom 2020. godine Izrael je potpisao ugovore o kupnji cjepiva s nekoliko farmaceutskih tvrtki na čelu razvoja cjepiva protiv bolesti COVID-19. U Izraelu su ljudi obaviješteni da ispunjavaju uvjete za cijepljenje SMS-om. Alternativno, mogli su samo ući u prostorije svojih zdravstvenih ustanova i odmah saznati ispunjavaju li uvjete ili ne. Izrael je imao najbrže uvođenje cjepiva što je pridonijelo brojnim pozitivnim čimbenicima.¹¹⁷

Portugal: S obzirom da je 94,5% stanovništva već primilo jednu dozu, Portugal je jedna od europskih zemalja s najučinkovitijom kampanjom cijepljenja.¹¹⁸ Kako bi izgradila povjerenje u cijepljenje, portugalska Glavna uprava za zdravstvo zaposlila je 5000 mikro-influencera koji su mogli pružiti pouzdane informacije zajednicama. Zahvaljujući tom osobnom i društvenom pristupu, ova je odluka pomogla u uklanjanju sumnji u ranoj fazi krize, a pridonijela je i tome da Portugal danas ima jednu od najviših stopa cijepljenja u Europi.¹¹⁹

Zaključci i perspektive

Biti i ostati spreman za izvanredna stanja uzrokovana pandemijom važan je zadatak na nacionalnoj političkoj razini. Zbog izbijanja bolesti COVID-19 mnoge su europske zemlje bile nepripremljene. U ožujku 2020., kada su iskusnije zemlje već poduzele učinkovite mjere protiv širenja virusa, europski ministri zdravstva i dalje su se rukovali na sastancima, a predsjednik zavoda za javno zdravstvo izjavio je da se "virus ne širi jako širom svijeta".¹²⁰ Tada se smatralo da su učinkovite mjere posebna karakteristika autoritarnih režima kao što su Kina, Singapur ili Vijetnam u kojima su primijenjena masovna testiranja za identifikaciju i odvajanje zaraženih osoba ili elektroničko praćenje. Međutim, druge zemlje poput Novog Zelanda i Australije također su provele učinkovite mjere s lokalno ograničenim zabranama kretanja i drastičnim kaznama u slučaju kršenja. Čak i ako su ti primjeri bili posljedica određenih okvirnih uvjeta (tj. niske gustoće naseljenosti, izolacije na otoku ili prethodnih pandemija), još uvijek je važno razumjeti kako učiti od njih. Štoviše, trebalo bi biti razumljivo ne osuđivati druga rješenja u medijima.

Spremnost je ključ

U tom kontekstu, bolja pripremljenost za izbijanje bolesti trebala bi biti cilj za budućnost. Među ostalim, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) pruža informacije i praktične alate za planiranje pripravnosti za pandemiju i ima za cilj međusektorski pristup tijekom duljih vremenskih razdoblja i kontinuirani proces koji se temelji na nekoliko ključnih elemenata:

- Pripravnost, odgovor i evaluacija pandemije trebali bi se temeljiti na općim platformama za pripravnost, strukturama, mehanizmima i planovima za upravljanje krizama i izvanrednim situacijama.
- Koliko god je to moguće, pripravnost na pandemiju trebala bi biti usmjerena na jačanje postojećih sustava, a ne na razvoj novih, posebno sastavnica nacionalnih programa prevencije i kontrole sezonske gripe.
- Odgovarajuća sredstva moraju se dodijeliti za sve aspekte pripravnosti i odgovora na pandemiju.
- Odgovor na pandemiju zahtijeva da se razviju planovi kontinuiteta poslovanja i kapaciteta u zdravstvenom sektoru i svim ostalim sektorima koji bi mogli biti pogođeni pandemijom kako bi se osigurali trajni kapaciteti tijekom pandemije.
- Odgovor na pandemiju mora se temeljiti na dokazima ako je to dostupno i razmjerno prijetnji. Planiranje bi se trebalo temeljiti na pandemijama različite ozbiljnosti, dok se odgovor mora temeljiti na stvarnim okolnostima utvrđenima nacionalnim i globalnim procjenama rizika.
- Neće sve zemlje moći doprinijeti globalnoj procjeni rizika niti provoditi evaluacije kao što je učinkovitost cjepiva protiv pandemije. Svi oni moraju imati kapacitet za pristup podacima i tumačenje podataka za procjenu rizika koje dostavljaju SZO, ECDC i druge zemlje ili izvori.
- Stoga će u budućnosti velika odgovornost biti na zemljama s većim financijskim sredstvima za pomoć u pogledu informacija i zdravstvenih resursa kao što su maske ili cjepiva. Potpora drugim vladama i pronalaženje međunarodnog pristupa takvim globalnim problemima trebali bi biti prioritet u svim budućim pandemijama.¹²¹

Gore navedeni ključni elementi mogu se vidjeti i na grafikonu na sljedećoj stranici. Kako bi se olakšao rad na pripravnosti za pandemiju, ECDC također pruža korisne informacije i smjernice, kao što su [popis nacionalnih planova pripravnosti za pandemiju](#), [vodič za reviziju nacionalnih planova pripravnosti](#), [alat za procjenu planova pripravnosti za pandemiju gripe](#) i [nacionalni primjeri za planiranje kontinuiteta poslovanja](#).

*Ključni elementi kruga planiranja pripravnosti za pandemiju
Izvor: [European Centre for Disease Prevention and Control](#)*

Ograničenja

Sve u svemu, bez obzira na specifičan kontekst, vrlo je važno da svaka zemlja procijeni svoje pristupe, procijeni njihove učinke i da bude spremna za buduće pandemije za koje je vrlo vjerojatno da će se dogoditi. Ovaj priručnik ima za cilj doprinijeti ranom razumijevanju mogućih praksi za suzbijanje zaraznih bolesti u budućnosti i, prema potrebi, provesti ih brže, učinkovitije i usmjerenije. Treba dodati da Priručnik nipošto ne predstavlja sve mjere koje se koriste u stvarnosti jer bi to jednostavno premašilo njegovo područje primjene. Ipak, te informacije mogu pomoći različitim ciljnim skupinama da istraže i razumiju moguće smjernice i prakse. Također treba napomenuti da mjere i smjernice o kojima se ovime raspravlja služe kao preporuke koje se često ne mogu smatrati jasno pozitivnima ili negativnima. Stoga se predložene mjere uvijek moraju uzeti u obzir u smislu prevencije i raspona učinaka koje bi mogle imati na društvo. Prikladno je napomenuti da ne postoji višenamjensko oružje protiv pandemija i da u mnogim slučajevima postoji kompromis između politike suzbijanja širenja zaraze i društvenog zadovoljstva i osjećaja građanske slobode.

Ishodi projekta

Tematska izvješća STEP_UP-a

Tematska izvješća STEP_UP istaknula su različite teme vezane uz suzbijanje virusa i mjere koje se mogu poduzeti. Sadržaji tematskih izvješća bili su jedan od glavnih izvora za ovaj priručnik. Tematska izvješća mogu se otvoriti klikom na različita područja. Teme su bile raspoređene na sljedeći način:

- **WISE** iz Španjolske sastavio komunikacijske mjere
- **SHINE** iz Portugala bavio se širokim spektrom mjera socijalne prevencije.
- **ISIS** iz Njemačke sažeo je političke mjere
- **HZJZ** iz Hrvatske sažeo je mjere zdravstvene i socijalne skrbi.
- **AFEdemy** iz Nizozemske bavio se mjerama za rano otkrivanje zaraznih bolesti.

Virtualna knjižnica mjera zatvaranja

Na početku projekta svi partneri sudionici prikupljali su mjere, pristupe rješenjima ili praktične primjere provedbe politika u tematskom području svojih nacionalnih izvješća. Ovaj rad rezultirao je bazom podataka s više od 200 unosa, koji se mogu pronaći na web stranici u knjižnici STEP_UP-a. Moguće provedbe politike i prakse mogu se filtrirati prema zemlji, domeni i mogućim ishodima, pružajući tako zanimljiv alat za donositelje odluka da dođu do ideja i pronađu moguća rješenja iz prakse.

STEP_UP anketa ciljnih skupina o mišljenju vezanom o Corona mjerama

Cilj ankete STEP_UP bio je saznati više o perspektivama i profesionalnim iskustvima ljudi koji rade na epidemiji COVID-19. Pandemijske mjere prikupljene tijekom istraživanja i nacionalnih izvješća izravno su ocijenili korisnici i pogođene strane kako bi se utvrdili nedostaci i moguća poboljšanja. Ukupno su prikupljene preporuke i kritike na 18 različitih mjera za sprječavanje širenja, a 133 osobe odgovorile su na anketu kojoj možete pristupiti klikom nasljedujuću poveznicu.

STEP_UP online igrica

Srž STEP_UP-a je obrazovna igra koja se također može koristiti kao rekreativna igra za širu javnost. U STEP_UP-u, igrači imaju za cilj zaustaviti širenje pandemije. Proživljavaju se pandemijski događaji, a igrači imaju priliku primijeniti mjere kako bi mogli odabrati one koje bi pomogle u sprječavanju širenja virusa bez štete za gospodarstvo ili izazivanja društvenog nezadovoljstva. Igra također ima za cilj pomoći ljudima da bolje razumiju i slijede vladine mjere (što u stvarnosti ne čine uvijek) i razlikuju istinite činjenice od mitova i lažnih vijesti. Igra je dostupna od veljače 2023. i može joj se pristupiti putem web stranice STEP_UP ili ove poveznice.

STEP_UP set alata za obuku

Štoviše, na web stranici bit će objavljen potporan i inovativni alat za obuku koji uključuje igru, materijale za obuku i smjernice koje se također mogu koristiti u radionicama. Alati za igre i radionice omogućit će učenicima da nadograđuju postojeće kompetencije i povećaju otpornost kako bi pomogli svojim zajednicama u kriznim situacijama.

Izvori i bilješke

- ¹ REPORT ZDF (2021). "Wie Corona die Welt infizierte", available at: <https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/corona/coronavirus/chronik/ausbruch/> (last accessed 28/09/2022)
- ² RKI (2022) "INFORMATION ON COVID-19 BY THE RKI, Germany". Available at: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=B253AA1BDAD23BE8E4EB623D1C2A9899.internet082?nn=2386228#doc13490882bodyText1 (last accessed 03/10/2022)
- ³ STATISTA (2022). „Aktive Fälle, geheilte Patienten und Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) weltweit seit Januar 2020“. Available at: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1106392/umfrage/aktive-faelle-des-coronavirus-covid-19-weltweit/#professional> (last accessed 20/08/2022)
- ⁴ STATISTA (2022). „Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) seit Dezember 2019 nach am schwersten betroffenen Ländern“. Available at: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100818/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-2019-ncov-nach-laendern/> (last accessed 20/08/2022)
- ⁵ SCHULZE, S.; HOLMBERG, H. (2021). "Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise". Public Health Forum 2021; 29(1). Available at: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pubhef-2020-0114/html> (last accessed 03/10/2022)
- ⁶ I-SENSE (2020) "The need for early detection of infectious diseases". Available at: <https://www.i-sense.org.uk/infectious-diseases/need-early-detection-infectious-diseases>. (last accessed 28/09/2022)
- ⁷ THE MINISTRY FOR HEALTH OF THE SPANISH GOVERNMENT (2022). "ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA". Available at: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (last accessed 28/09/2022)
- ⁸ RIJKSOVERHEID VAN NEDERLAND (2022). "Langetermijnstrategie COVID-19". Available at: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹ TOPPENBERG-PEJICIC, D., NOYES, J., ALLEN, T., ALEXANDER, N., VANDERFORD, M., & GAMHEWAGE, G. (2019). "Emergency Risk Communication: Lessons Learned from a Rapid Review of Recent Gray Literature on Ebola, Zika, and Yellow Fever". Health Communication, 34(4), 437–455. Available at: <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1405488> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰ LEE Y-C, WU W-L AND LEE C-K (2021). "How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust". Front. Public Health, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.587439/full>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹ HAUG, N., GEYRHOFFER, L., LONDEI, A., DERIC, E., DESVARS-LARRIVE, A., LORETO, V., KLIMEK, P. (2020). "Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions". Nature human behaviour, 4(12), 1303-1312.
- ¹² OECD (2021). "Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)". 10 May 2021, Available at: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/> (last accessed 28/09/2022)
- ¹³ ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION (2020). "Effective Communication Strategies for COVID-19". Research Brief, Toronto, Ontario, available at: <https://www.oha.com/Documents/Effective%20Communications%20Strategies%20for%20COVID-19.pdf>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁴ UNICEF, WHO and IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)". last update Feb 24, 2020, available at: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf). (last accessed 28/09/2022)

- ¹⁵ LEÃO, T., AMORIM, M., FRAGA, S., & BARROS, H. (2021). "What doubts, concerns and fears about COVID-19 emerged during the first wave of the pandemic?". *Patient education and counseling*, 104 (2), 235–241. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.002>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁶ MCKINSEY E CO. (2020). "A leader's guide for communicating with teams and communities during COVID 19". April 2020, available at: <https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁷ WANG J. (2021). "Challenges with communication during COVID-19 show need for changes: experts", web article published on Global News, July 6, available at: <https://globalnews.ca/news/8007841/covid-19-pandemic-communication-challenges-changes/> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁸ GARCIA-ALAMINO J. M. (2020). "Human biases and the SARS-CoV-2 pandemic". *Intensive & critical care nursing*, 58, 102861. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102861> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁹ FRAGKAKI, I., MACIEJEWSKI, D. F., WEIJMAN, E. L., FELTES, J., & CIMA, M. (2021). "Human responses to Covid-19: The role of optimism bias, perceived severity, and anxiety". *Personality and individual differences*, 176, 110781. ISSN 0191-8869, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110781> (last accessed 28/09/2022)
- ²⁰ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617–619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (last accessed 28/09/2022)
- ²¹ LEE Y-C, WU W-L AND LEE C-K (2021). How COVID-19 Triggers Our Herding Behavior? Risk Perception, State Anxiety, and Trust. *Front. Public Health*, 9, 587439. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.587439> (last accessed 28/09/2022)
- ²² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (last accessed 28/09/2022)
- ²³ UNICEF, WHO and IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", last update Feb 24, 2020, available at: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%2019%20(COVID-19).pdf) (last accessed 28/09/2022)
- ²⁴ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Guidelines for communicating about coronavirus disease 2019: A guide for leaders", Washington, DC, February 2020, available at: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en (last accessed 28/09/2022)
- ²⁵ BABALOLA, S., KRENN, S., RIMAL, R., SERLEMITSOS, E., SHAVITZ, M., SHATTUCK, D., STOREY, D. (2020). "KAP COVID Dashboard". Johns Hopkins Center for Communication Programs, Massachusetts Institute of Technology, Global Outbreak Alert and Response Network. September 2020. <https://ccp.jhu.edu/kap-covid/> (last accessed 28/09/2022)
- ²⁶ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2020). "Accountability and COVID-19: a guidance note on inclusive processes and institutions", available at: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-Accountability-and-COVID-19.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ²⁷ TWOREK H., BEACOCK I., AND OJO E. (2020). "Democratic Health Communications during Covid-19: A RAPID Response, Vancouver: UBC Centre for the Study of Democratic Institutions". available at: Democratic-Health-Communication-during-Covid_FINAL.pdf (ubc.ca). (last accessed 28/09/21)
- ²⁸ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Harnessing behavioural science in public health campaigns to maintain 'social distancing' in response to the COVID-19 pandemic: key principles". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617–619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (last accessed 28/09/2022)
- ²⁹ OLTERMANN, P. (2020). "Angela Merkel draws on science background" in Covid-19 explainer, *The Guardian*, Apr 16, 2020, available at: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit> (last accessed 28/09/2022)

- ³⁰ EL PAÍS (2020). "Fernando Simón: dissecting the public face of Spain's coronavirus crisis". July 10, 2020. Available at: <https://english.elpais.com/eps/2020-07-10/fernando-simon-dissecting-the-public-face-of-spains-coronavirus-crisis.html> (last accessed 28/09/2022)
- ³¹ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination". August 2022, available at: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (last accessed 28/09/22)
- ³² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (last accessed 28/09/2022)
- ³³ HEFFNER J, VIVES ML, FELDMANHALL O. (2021). "Emotional responses to prosocial messages increase willingness to self-isolate during the COVID-19 pandemic". *Personality and Individual Differences*, 170, 110420. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110420> (last accessed 28/09/2022)
- ³⁴ PODCHASER.COM (2020). "Conversations through COVID-19 with Jacinda Ardern", April-May 2020, available at: <https://www.podchaser.com/podcasts/conversations-through-covid-19-1231912/episodes/recent> (last accessed 28/09/21)
- ³⁵ FACEBOOK.COM (2020). Video posted on Facebook by Jacinda Ardern, March 25, 2020, available at: <https://www.facebook.com/jacindaardern/videos/147109069954329/>. (last accessed on: 28/09/21)
- ³⁶ PEYTIBI, X. (2020). 'En momentos de incertidumbre, es la hora de los gobiernos: 10 necesidades en comunicación de crisis' In: Gutiérrez-Rubí, A. & Pont Sorribes, C.; *Comunicación Política en Tiempos de Coronavirus*. Cátedra Ideograma UPF de Comunicación Política y Democracia.
- ³⁷ DW (2020). "EU takes action against fake news". Available from <https://www.dw.com/en/eu-takes-action-against-fake-news/a-55056541> (last accessed 21/06/2021)
- ³⁸ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ³⁹ UNICEF, WHO and IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", last update Feb 24, 2020, available at: [Social stigma associated with the coronavirus disease 2019 \(COVID-19\).pdf \(unicef.org\)](https://www.unicef.org/social-stigma/files/social-stigma-associated-with-the-coronavirus-disease-2019-covid-19.pdf) (last accessed 28/09/2022)
- ⁴⁰ IHM J & LEE CJ. (2021). "Toward More Effective Public Health Interventions during the COVID19 Pandemic: Suggesting Audience Segmentation Based on Social and Media Resources". *Health Commun.* 2021 Jan;36(1):98-108. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1847450> (last accessed 28/09/2022)
- ⁴¹ UK GOVERNMENT (2021). "Check Before You Share Toolkit, Department for Digital, Culture, Media and Sport", published via the DCMS blog, available at: <https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/> (last accessed 21/08/2021)
- ⁴² ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Available at: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (last accessed 28/09/2022)
- ⁴³ ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Available at: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (last accessed 28/09/2022)
- ⁴⁴ GERMAN MINISTRY FOR PUBLIC HEALTH (2022). "Coronapandemie: Was geschah wann?" Available at: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html> (last accessed 28/09/2022)
- ⁴⁵ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Available at: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (last accessed 26/08/2021)
- ⁴⁶ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in prDogađajing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (last accessed 28/09/2022)

- ⁴⁷ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020). "Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019- nCoV) outbreak". Available at: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/i/item/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (last accessed 26/08/2021)
- ⁴⁸ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (last accessed 26/08/2021)
- ⁴⁹ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in prDogađajing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (last accessed 26/08/2021)
- ⁵⁰ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Role of disinfection and hand hygiene: a COVID-19 perspective". *Int. J. Community Med. Public Health*, 7. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (last accessed 26/08/2021)
- ⁵¹ GREENSTONE, M., & NIGAM, V. (2020). "Does social distancing matter?". University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper, 2020, 26. Available at: <http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2020/04/SSRN-id3561244.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁵² ANNOUNCEMENT OF THE GERMAN GOVERNMENT ON THE 8TH OF JUNE 2020. Available at: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514#:~:text=Gemeinsam%20haben%20wir%20geschafft%2C%20dass,Schutz%20bei%20m%C3%B6glichst%20viel%20Normalit%C3%A4t> (last accessed 28/09/2022)
- ⁵³ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (last accessed 11/06/2022)
- ⁵⁴ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact tracing apps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Available at: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁵⁵ LEINS, KOBİ ET AL. (2020). "Tracking, tracing, trust: contemplating mitigating the impact of COVID-19 with technological interventions". *The Medical journal of Australia* vol. 213,1. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323337/pdf/MJA2-9999-na.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁵⁶ EUROPEAN COMMISSION. (2021) "How tracing and warning apps can help during the pandemic" [online]. Available at: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en (last accessed 28/09/2022)
- ⁵⁷ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digital contact tracing can slow or even stop coronavirus transmission and ease us out of lockdown". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (last accessed 11/06/2021)
- ⁵⁸ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Contact tracing apps for the COVID-19 pandemic: a systematic literature review of challenges and future directions for neo-liberal societies". *Health Inf Sci Syst* 9, 18. Available at: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁵⁹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prDogađajion and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 31;376(1829). Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (last accessed 24/06/2021)
- ⁶⁰ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prDogađajion and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 31;376(1829). Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (last accessed 24/06/2021)

- ⁶¹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prDogađajion and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (last accessed 24/06/2021)
- ⁶² GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁶³ GRASSLY NC, PONS-SALORT M, PARKER E, WHITE P, AINSLIE K, BAGUELIN M, ET AL.(2020) "Report 16: Role of testing in COVID-19 control. Imperial College COVID-19 response team". Available from: <https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-16-testing/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁶⁴ GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19 testing for providers: Leading by example." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁶⁵ NIDZWORSKI, DAWID. (2021). "The next generation of COVID tests should be free, accurate and part of people's daily routine." LSE COVID-19 Blog. http://eprints.lse.ac.uk/111657/1/covid19_2021_07_22_the_next_generation_of_covid_tests_should_be_free.pdf (last accessed 28/09/2022)
- ⁶⁶ COHEN, K., LESHEM, A. (2021) "Suppressing the impact of the COVID-19 pandemic using controlled testing and isolation". *Sci Rep* 11. 6279. Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (last accessed 24/06/2021)
- ⁶⁷ WASSIE G, AZENE A, BANTIE G, DESSIE G, ARAGAW A. (2020) "Incubation Period of Severe Acute Respiratory Syndrome Novel Coronavirus 2 that Causes Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Current Therapeutic Research.*93:100607. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7548076/> (last accessed: 24/06/2021)
- ⁶⁸ CROATIAN INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. (2020) "Guidance for Self-isolation". Available from: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (last accessed 28/09/2022).
- ⁶⁹ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS I ET AL. (2020) "Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (last accessed 24/06/2021)
- ⁷⁰ BROOKS S, WEBSTER R, SMITH L, WOODLAND L, WESSELY S, GREENBERG N ET AL. (2020) "The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence". *The Lancet.* 395(10227):912-920. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158942/> (last accessed 24/06/2021)
- ⁷¹ CROATIAN INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. (2020) "Guidance for Self-isolation". Available from: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (last accessed 28/09/2022).
- ⁷² MARTIN, NICHOLAS. (2020). "Corona-Eindämmung in Taiwan." *Datenschutz und Datensicherheit-DuD* 44.12. Available at: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11623-020-1373-2.pdf> (last accessed 03/10/2022)
- ⁷³ EAMES KT, KEELING MJ. (2003) "Contact tracing and disease control". *Proc Biol Sci.* Dec 22;270(1533):2565-71. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691540/> (last accessed 24/06/2021)
- ⁷⁴ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS ET AL. (2020) "Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (last accessed 24/06/2021)
- ⁷⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report". *Virus Research.*;288:198114. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁷⁶ ISLAM MS, RAHMAN KM, SUN Y, QURESHI MO, ABDI I, CHUGHTAI AA, ET AL. (2020) "Current knowledge of COVID-19 and infection prDogađajion and control strategies in healthcare settings: A global analysis". *Infection Control & Hospital Epidemiology.* Cambridge University Press. 41(10):1196–206. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253768/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁷⁷ MÜLLER, J., KRETZSCHMAR, M. (2021). "Contact tracing – Old models and new challenges". *Infectious Disease Modelling*, vol. 6. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468042720301093> (last accessed 03/10/2022)

- ⁷⁸ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (last accessed 03/10/2022)
- ⁷⁹ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). „COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst“. Internist 62, 899–905. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (last accessed 28/09/2022)
- ⁸⁰ LEWIS, DYANI. (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." Nature, vol. 588, no. 7838, 17 Dec. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (last accessed 29/06/2022)
- ⁸¹ BERRY A.C. (2019). "Syndromic surveillance and its utilisation for mass gatherings". Epidemiology & Infection, 147: e2. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518567/> (last accessed August 18/08/2021)
- ⁸² WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (last accessed 03/10/2022)
- ⁸³ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva: 5, RECOMMENDED ACTIONS BEFORE, DURING AND AFTER A PANDEMIC". Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (last accessed 03/10/2022)
- ⁸⁴ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). „COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst“. Internist 62, 899–905. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (last accessed 28/09/2022)
- ⁸⁵ LEWIS, DYANI. (2020). "Why many countries failed at COVID contact-tracing - but some got it right." Nature, vol. 588, no. 7838, 17 Dec. 2020, pp. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (last accessed 29/06/2022)
- ⁸⁶ HUANG, WANG ET AL. (2022). "Evaluation of SARS-CoV-2 transmission in COVID-19 isolation wards: On-site sampling and numerical analysis." Journal of Hazardous Materials, vol. 436. Accessed 03 August 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422009426>
- ⁸⁷ WEE, LIANG EN IAN, ET AL. (2020). "Containing COVID-19 outside the isolation ward: the impact of an infection control bundle on environmental contamination and transmission in a cohorted general ward." American Journal of Infection Control 48.9. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319619/> (last accessed 03/10/2022)
- ⁸⁸ ZHOU, M, YUAN, F, ZHAO, X, ET AL. (2020) « Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19." Nursing Open; 7: 1902– 1908. Available at: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (last accessed 28/09/2022)
- ⁸⁹ FAN, PEIJIN ESTHER MONICA, ET AL. (2020). "Needs and concerns of patients in isolation care units-learnings from COVID-19: A reflection." World journal of clinical cases 8, 10. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262715/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹⁰ MCGAIN, FORBES, ET AL. (2022). "A prospective clinical evaluation of a patient isolation hood during the COVID-19 pandemic." Australian Critical Care 35.1. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112290/> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹¹ CHENG, A., CHEN, Y., GAO, Y., ET AL. (2021). „Mobile isolation wards in a fever clinic: A novel operation model during the COVID-19 pandemic." Epidemiology and Infection, 149, 61. Available at: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F50BFA6F55506924D206B0F77499FADC/S0950268821000467a.pdf/mobile-isolation-wards-in-a-fever-clinic-a-novel-operation-model-during-the-covid-19-pandemic.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹² BRÄUTIGAM, CHRISTOPH, ET AL. (2010) „Flexibilisierung und Leiharbeit in der Pflege“. No. 215. Arbeitspapier. Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/116671/1/hbs_arbp_215.pdf (last accessed 03/10/2022)
- ⁹³ NOWOSSADECK, S. (2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften." Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (last accessed 03/10/2022)

- ⁹⁴ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?". Springer Nature. Available at: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (last accessed 03/10/2022)
- ⁹⁵ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to PrDogadž COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." *Cureus* 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prDogadž-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹⁶ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 16, 3. Available at: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ⁹⁷ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?" Springer Nature. Available at: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (last accessed 03/10/2022)
- ⁹⁸ NOWOSSADECK, S.(2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften." *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz* 56, 8. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (last accessed 03/10/2022)
- ⁹⁹ DEMAND FROM THE „ÖKGV“ (ÖSTERREICHISCHER GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEVERBAND). (2021). "Personalmangel in der Pflege." *Panorama. ProCare* 26. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00735-021-1401-y> (last accessed 03/10/2022)
- ¹⁰⁰ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Effectiveness of Video-Based Online Training for Health Care Workers to PrDogadž COVID-19 Infection: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." *Cureus* 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prDogadž-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰¹ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Association of PPE Availability, Training, and Practices with COVID-19 Sero-Prevalence in Nurses and Paramedics in Tertiary Care Hospitals of Peshawar, Pakistan." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 16, 3. Available at: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰² ZHOU, M., YUAN, F., ZHAO, X., ET AL. (2020). "Research on the individualized short-term training model of nurses in emergency isolation wards during the outbreak of COVID-19". *Nursing Open*. 78. Available at: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰⁴ CORONA-IN-ZAHLEN.DE (2021) "Corona-Zahlen weltweit". Available at: <https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/>. (last accessed 24/06/2021)
- ¹⁰⁵ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹⁰⁶ WORLD HEALTH ORGANIZATION, EUROPEAN COMMISSION AND EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES (2020) "COVID-19 Health System Response Monitor". Available at: COVID-19 Health System Response Monitor (covid19healthsystem.org) (last accessed 25/06/2021)
- ¹⁰⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." *Nature human behaviour* 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)

- ¹⁰⁸ SANDFORD, A. (2020). "Coronavirus: Half of humanity on lockdown in 90 countries". euronews. available at: <https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou> (last accessed 03/10/2022)
- ¹⁰⁹ DE HAAS, S., GÖTZ, G. and HEIM, S. (2021). "Measuring the effects of COVID-19-related night curfews: Empirical evidence from Germany". Available at: <https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/professuren/vwl/goetz/forschung/publikationenordner/arbeitspapiere/Curfews/> (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹⁰ WOMEN U. N. (2020). UN Secretary-General's policy brief: The impact of COVID-19 on women. UN Woman: New York, USA. Available at: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-The-impact-of-COVID-19-on-women-en.pdf> (last accessed 03/10/2022)
- ¹¹¹ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹² GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS (2020). "Stricter measures to control coronavirus". Available at: <https://www.government.nl/latest/news/2020/03/23/stricter-measures-to-control-coronavirus> (last accessed 03/10/2022).
- ¹¹³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Događaj Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹⁴ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹⁵ KAUR S, GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report". Virus Research.;288:198114. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹⁶ RODRIGUES C, PLOTKIN S. (2020) "Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives". Frontiers in Microbiology.11. Available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01526/full> (last accessed 28/09/2021)
- ¹¹⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)." Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (last accessed 28/09/2022)
- ¹¹⁸ STATISTA (2022). „Bevölkerungsanteil mit COVID-19-Impfung nach ausgewählten Ländern weltweit“. Available at: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1203308/umfrage/impfstoffabdeckung-der-bevoelkerung-gegen-das-coronavirus-nach-laendern/> (last accessed 28/09/22)
- ¹¹⁹ WORLD HEALTH ORGANIZATION (2022). "5000 micro-influencers in Portugal build confidence in COVID-19 vaccination". August 2022, available at: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (last accessed 28/09/22)
- ¹²⁰ CORRECTIV (2020). „Was uns das Virus lehrt“. Available from: <https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/corona-crowdprojekt/2020/12/30/was-uns-das-virus-lehrt/> (last accessed 24/06/2021)
- ¹²¹ EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (2018). "Why is pandemic preparedness planning important?". Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness> (last accessed 03/10/2022)